

IGNATIAN

INTERNATIONAL JOURNAL FOR
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

www.icceph.com

ISSN 2984-9942

MGA DÁNAS TUWING MAY PABASA SA BAYAN NG LAGONOY, CAMARINES SUR: ISANG PENOMENOLOHIKAL NA PAG-AARAL

Peter Paul Buenaflor Hernandez

College of Education, Partido State University, Camarines Sur, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10671135>

ABSTRACT

Bunga ng nagbabagong panahon, tinalunton ng mananaliksik na makapagluwal ng panibagong ambag sa lawas ng karunungan sa usapin ng makarelihiyong tradisyon na nakaangkla sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Layunin ng pag-aaral na madagdagan ang mga kabatirang may kinalaman sa kung paanong hinagkan ng mga *Lagonoyon* ang kanilang mayamang tradisyon ng pabasa at pagpapanatili nito sa mahabang panahon. Ginamit sa pag-aaral na ito ang metodolohiyang kuwalitatibo lalo na ang disenyong penomenolohikal. May kabuuang 33 impormante ang naging sangkot sa pag-aaral na ito na tumugon sa mga idinaos na serye ng panayam. Natuklasan ang mga dánas-salaysay ng mga *Lagonoyon* tuwing may pabasa na punong-puno ng taimtim na pananampalataya sa pamamagitan ng iba't ibang mga kinasanayan na nagpapatayog ng kanilang paniniwala sa Poong Maykapal. Mayroong pagkakaiba-iba ang mga kinamulatan at dánas ng mga taong direkta at di-direktang sangkot sa pabasa. Hango sa mga dánas na ito lubos nilang pinapanatili ang tradisyon ng pabasa upang maipagpatuloy pa ng susunod na salinlahi. Nakatitinag sa buhay at damdamin ng mga *Lagonoyon* ang iba't ibang damdamin tulad ng pagkalungkot, pagkatuwa at maging ang pabasa bilang daan ng pagiging relihiyoso ng mga *Lagonoyon* sa matagal nang panahon. Hango sa mga natuklasan, ipinapamalas lamang na ang mga *Lagonoyon* ay patuloy pa rin sa pagyakap sa kinagisnang panata at tradisyon ng pabasa. Bunga nitong pag-aaral, mapag-iibayo pa ang mga pagsipat-kultural lalo na sa mga makarelihiyong tradisyon sa *Partido Area* upang maging daluyan ng kaakuhang Bikolano.

Keywords: *dánas, penomenolohikal, Lagonoyon, tradisyon, Partido*

INTRODUCTION

May malaking kaugnayan sa pamumuhay ng tao sa kaniyang lipunan ang mayamang pagkakabuo ng panitikan at kultura. Isang hindi mapapasubaliang sangkap ng buhay ang pagbihis at pagyakap sa kinikilalang kultura ng isang pook, ang pagkakabuo ng naiibang paniniwala, kinagawian, pagpapahalaga na nagsisilbing kanilang pagkakakilanlan. Sa patuloy na paglipas ng panahon umaalinsabay din ang mga pagbabagong nagaganap sa usaping kultural ng isang lipunan. Sumasabay din sa agos na ito ang mga pagbabagong nagaganap sa buhay pananampalataya dulot ng mga puwersang nagsasalit-salitan sa mundo. Sa usapin ng pananampalataya ng mga Pilipino, maituturing na maraming kaganapan ang napapanatili at mayroon din namang tuluyang naglaho bunga ng napakaraming kadahilanan. Nakaugat sa kalinangang bayan ang pamamanata. Sa mahabang kasaysayan ng Kristiyanong relihiyon sa Pilipinas, ang pamamanata ay isa sa mga sandigan ng malalim na pag-unawa sa mga aral ng relihiyon, gayundin ang pagsasabuhay nito bilang gawi at halagahan (Alvarez, 2019).

Sa dokyumentaryo ni Derain (2021) na may pamagat na *Sa Ilalim ng Simbahan*, lumalabas na 1565 nang itinatag ng mga Kastila ang sarili nilang permanenteng komunidad sa Pilipinas, bunga nang magkakalayo ang mga bahay mahirap para sa kanilang isagawa ang ebanghelisasyon kaya “reduccion” ang kanilang naging solusyon na nangangahulugan ng pagsasama-sama ng mga tao sa iisang lugar o kung tawagin ay *pueblo*. Binuhay marahil ang mga ritwal, salaysay at mga misteryo ng pananampalatayang ipinakilala sa mga Pilipino. Dagdag pa rito, nakasaad din na sinaklaw ng simbahan ang mahahalagang aspekto ng buhay sa Pilipinas lalo na ang galaw ng mga tao, ang kanilang paniniwala at imahinasyon maging ang wika at kasaysayan.

Binigyan din ng pagsasakatuturan ni Given (2008) ang buhay na *dánas (lived experience)*, ito ay representasyon at pag-unawa sa mga indibidwal sa usapin ng karanasan, mga opsiyon at pagpipili at kung paanong ang mga salik na ito ay nakaiimpluwensiya sa persepsiyong pangkabatiran. Ang pag-aaral na ito ay may layong tukuyin at bigyan ng malalim na pagsisiyasat ang *dánas* ng mga namamanata ng tradisyon ng pabasa sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Tunguhin na siyasatin kung paanong nagiging buhay pa rin ang tradisyong makarelihiyong ito at paanong nakaiimpluwensiya sa buhay ng mga sangkot na impormante. Tinangka ng pag-aaral na ito na makabuo ng isang kalipunan ng mga *dánas* ng mga *Lagonoyon* sa pabasa sa tuwing panahon ng Semana Santa.

Malinaw na nakasaad sa Artikulo XIV (***Edukasyon, Siyensya at Teknolohiya, mga Sining, Kultura, at Sports***) ng Saligang Batas 1987 ng Pilipinas ang mga seksiyong nasa hanay ng Mga Sining at Kultura:

SEK. 17. *Dapat kilalanin, igalang, at pangalagaan ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa pagpapanatili at pagpapayaman ng kanilang mga kultura, mga tradisyon at mga*

institusyon. Dapat isaalang-alang nito ang mga karapatang ito sa pagbabalangkas ng mga pambansang plano at mga patakaran.

SEK. 18 (1) *Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pagtatamo ng mga pagkakataong kultural sa pamamagitan ng sistemang pang-edukasyon, mga kultural na entity na publiko o pribado, at mga iskolarsip, mga kaloob at iba pang mga insentibo, at mga pampamayanang sentrong kultural at iba pang mga tanghalang pangmadla.*

(2) *Dapat pasiglahin at tangkilikin ng Estado ang mga pananaliksik at mga pag-aaral tungkol sa mga sining at kultura.*

Sa aklat ni Reynaldo Ileto (1989) na *Pasyon and Revolution*, ang *Casaysayan nang Pasiong Mahal ni Jesucristong Panginoon Natin (Account of the Sacred Passion of our Lord Jesus Christ)* na unang nailimbag noong taong 1814 na karaniwang ginamit sa mga pabasa sa ika-19 na siglo. Ang tanyag na akdang ito ay nagmula sa tradisyonal na paniniwala na isinulat ng paring si Mariano Pilapil. Akda na may samu't saring tema na nakaangkla sa kalagayang panlipunan at may kaugnayan sa buhay ng Panginoong Hesus. Ani ni Ileto, ang pasyon ay hindi lamang inaawit, napapakinggan o pagdiriwang bagkus ito ay kaakibat ng buhay, mapa-indibidwal man o panlipunan tuwing Semana Santa. Ang pakahulugan ay nakahihigit pa sa doktrina ni Kristo sa kaniyang mga sakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Lumalabas lamang na ang tradisyon ng pabasa ay malaking puwersa na nagpapakilos hindi lamang sa pansariling mga kadahilanan bagkus may malaking epekto ito sa kalagayang sosyal o kolektibo.

Itinatakda rin ng Batas Republika 10066 National Cultural Heritage Act of 2009 ang tagubilin ng proteksiyon at pagpapanatili ng mga pambansang pamanang kultural, at pagpapalakas ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (National Commission for Culture and Arts) at iba pang kaugnay na pangasiwaang kultural at iba pang tunguhin. Ang batas na ito ay layong mapangalagaan ang hinagkang pamana ng mga Pilipino at magsilbing salalayan ng kanilang pagkakakilanlan. Napakahalagang mapangalagaan ang pamanang tradisyon ng pabasa upang maipakita kung paano nga ba patuloy na ginagawa ng mga namamanata hango sa pagbabasa ng pasyon patungo 20 sa pagsasabuhay nito sa tagpo ng pang-araw-araw na pakikipamuhay sa iba. Isa ang pasyon sa nagiging buhay na akda sa Pilipinas na patuloy na nagiging dahilan upang ang mga karaniwang Pilipino ay maisabuhay kung ano ang mga katuruan ng Panginoong Hesukristo kaya't napakalaking puwersa ang ganitong uri ng tradisyon na mapangalagaan at maproteksiyonan upang magampanan din ng mga susunod na salinlahi sa darating na panahon.

Sa aklat na *Tourism and Development: Tourism and Development Series* ni Chawla (2004) kaniyang eni-laboreyt ang kahulugan ng pamana (heritage), ang pamana ay sumasaklaw sa landscapes, mga makasaysayang pook, sites at mga itinatag na kapaligiran, maging ang saribuhay (biodiversity), koleksiyon, mga pangnagdaan at patuloy na mga praktikang kultural, kaalaman, at buhay na mga dânas ng tao. Ito ay tala at naglalahad ng mahabang proseso ng pag-usbong pangkasaysayan, pagbuo ng

esensiya ng nagkakaiba-ibang pambansa, rehiyonal at katutubo at lokal na pagkakakilanlan at integral na bahagi sa modernong pamumuhay. Ito ang dinamikong punto ng sanggunian at positibong instrumento para sa pag-usbong at pagbabago. Ang mga pamana at kolektibong kaisipan ng bawat lokalidad at pamayanan ay hindi mapapalitan at napakahalagang pundasyon para sa debelopment nang kasalukuyan maging sa kinabukasan.

Sa artikulo naman na inilathala ng Veritas PH (2020) lumalabas na ang pabasa ay bahagi ng ating pagkakakilalanlan. Dahil sa tradisyong ito nagkakaroon ng pagkakataong magkatipon-tipon ang mga magkakapamilya. Nakikita ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat grupo at sambayanan. Ang taos-pusong pananalangin at matinding pag-ibig ng ating mga ninuno sa Diyos, ang siyang naging pangunahing sangkap ng pananatili ng tradisyong ito. Ang panata sa pagsasagawa ng pabasa ay sumisimbolo rin ng pananampalataya ng isang Kristyano. Bukod sa paghiling, ito rin ay pamamanata bilang pasasalamat sa biyayang natatanggap at mga himala mula sa Diyos. Ang paggunita sa dakilang pag-ibig ng Diyos ang sentro ng tradisyong ito. Dapat itong pahalagahan at sariwain nang may paggalang. Sa katahimikan ay musika para sa Kuwaresma. Kagaya ng ating mga ninuno na pinaigting ang kanilang pagiging Kristiyano sa saliw ng awit bilang papuri at pagkilala sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang panahon ng Kuwaresma ay hindi lamang inuugnay sa penitensya, sakripisyo at pagsisisi ng mga kasalanang ginawa bagkus ito ay patungkol sa pagkakabigkis ng pamilya na matagal nang nakapangyayari bunga ng tradisyon ng pabasa (Mendiola, 2015). Ipinapamalas lamang nito na ang *pabasa* bilang makarelihiyong tradisyon ay nagiging sandigan ng malakas na ugnayan ng bawat katolikong pamilya na sa pag-ayos ng panahon ay patuloy na isinasabuhay at hindi nagmamaliw.

Pinabulaanan ni Realubit (2001), na ang pananampalataya ng mga Bikolano ay sumakop sa pang-araw-araw na pamumuhay at naging seremonyal sa iba't ibang tipo ng okasyon. Isa sa mga tanyag at kilalang manipestasyon ng pananampalataya ng mga Bikolano ay ang espesyal na debosyon kay Nuestra Señora de Penafrancia, Patrona kan Bikolandia bilang kanilang "ina". Laganap din sa buong rehiyon ang pagsasagawa ng mga aktibidad relihiyosa tuwing Pasko at Kuwaresma. Kasama sa mga kilalang ritwal relihiyosa ay ang vespervas, Flores de Mayo, lagaylay, pastores, osana, Siete Palabras, Soledad, at alleluya maging ang pasyon at tanggal

Ang isinagawang pagmamapang kultural ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham ng Pampamahalaang Unibersidad ng Partido taong 2019, lumalabas na ang bayan ng Lagonoy, Camarines Sur ang isa sa mga bayan sa *Partido Area* na may buháy na tradisyon ng pabasa na isinasagawa sa mga bahay ng mga nagpapabasa sa matagal ng panahon bilang kanilang panata. Kung ikukumpara sa mga karatig-bayan, ang pabasa ay isinasagawa na lamang sa mga simbahan o dili kaya ay mangilan-ngilan na lamang ang nagpapabasa sa mga bahay resulta nang wala ng nangakong ipagpatuloy pa ito. Ito ang pangunahing nag-udyok sa mananaliksik na pag-aralan ang pabasa sa bayan ng Lagonoy upang masipat ang mga pinag-ugatan at kadahilanan sa pananatili nito sa mga nakaraang taon.

Ang pag-aaral na ito ay nakabuo ng isang monograp na naglalaman ng mga danas-salaysay at maging mga pangunahing datos bunga ng isinagawang pag-aaral. Ang monograp na nabuo ay nasa Wikang Bikol-Partido. Magiging kapaki-pakinabang ang saliksik na ito sa lalo pang pag-ibayo ng mga pag-aaral na nakaangkla sa kultura tiyakan na sa *Kulturang Partidoanon*.

Research Questions

Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na masipat at mabigyan ng malalim na pagsusuri ang dánas ng mga piling *Lagonoyon* hinggil sa kanilang pakikisangkot tuwing isinasagawa ang tradisyon ng pabasa tuwing panahon ng Kuwaresma at Semana Santa. Layunin din nitong matugunan ang sumusunod na mga tiyak na katanungan:

1. Ano-ano ang mga pangunahing isinasagawa ng mga *parapasyon, nagpapabasa, serbidora, at merón*:
 - a. bágo ang pabasa;
 - b. habang binabasa ang akdang pasyon;
 - c. pagkatapos ng pabasa
2. Ano-ano ang mga dánas-salaysay ng mga taong direkta at di-direktang sangkot tuwing may pabasa?
3. Ano ang kultural na implikasyon ng pabasa sa buhay ng mga *Lagonoyon*?
4. Ano ang mungkahing ambag na maaaring mabuo upang mapanatiling buhay ang tradisyon ng pabasa?

METHODOLOGY

Sa pag-aaral na ito, ginamit ang palarawang paraan ng pananaliksik o *descriptive method*. Nilalayan ng ganitong uri ng metodo ng pag-aaral na matuklasan ang karaniwang kalagayan, proseso, sanhi at bunga at ugnayan ng mga baryabol hango sa tiyak na paksa. Ayon kay Calderon at Gonzales (2007), ang palarawang pag-aaral ay tumutugon sa mga umiiral na magkaugnay na pangyayari, mga nanaig na praktika (*practices*); paniniwala at mga prosesong nagaganap; mga epekto ng mga natatamang emosyon o maging nang mga kalakarang nalilintang.

Bunga nito, gumamit ang mananaliksik ng kuwalitatibong paraan ng pag-aaral upang maobserbahan at maunawaan ang kalagayan ng mga indibidwal sa kanilang panata tuwing may pabasa. Nakatuon ang kuwalitatibong pag-aaral sa pagbigay ng kalutasan at pagbubuo ng interpretasyon sa mga buhay na kalagayan ng tao. Binibigyang-diin din ng kuwalitatibong pag-aaral ang iba't ibang penomena na nakapangyayari sa isang tao at kung paano siya pinapagalaw ng ganitong uri ng kalagayan. Ginamit din sa pag-aaral na ito ang penomenolohikal na pagtuklas na kinapapalooban ng maingat na paglalarawan ng kabuluhan ng buhay ng isang tao habang siya ay nananatili sa mundo.

Maituturing ding *Descriptive Developmental* ang pag-aaral na ito sa kadahilanang bumuo ang mananaliksik ng isang aklat kalipunan o *monograp* na naglalaman ng mga

dámas-salaysay ng mga namamanata ng pasyon sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Ang aklat-kalipunang ito ang magiging daluyan ng matibay na manipestasyon kung paanong patuloy na hinahagkan at ginagawang buhay ang tradisyon ng pabasa sa anomang sitwasyong kinasasadlakan ng mga *Lagonoyon*. Naglalaman ang kalipunang ito ng mga katotohanang naranasan ng mga namamanata ng pasyon at kung ano-ano ang mga kadahilanan nila sa pagpapangatili ng ganitong uri ng makarelihiyong tradisyon.

Ang dulong deskriptibong penomenolohikal ay inilapat din sa pag-aaral na ito na layong makapagbigay ng detalyadong eksaminasyon ng mga dámas ng isang penomena sa pamamagitan ng mga pansariling karanasan at persepsyon ng mga impormante sa mga tampok na kaganapan. Ang penomenolohiya ay pagtatasá ng dámas, pananaw at pag-unawa ng isang indibidwal. Sinipat sa pag-aaral na ito ang mga karanasan mula sa apat na kategorya na tampok na pinagkuhanan ng datos – ang mga *parapasyon*, *nagpapabasa*, *serbidora* at *merón* sa kanilang aktibong pakikisangkot tuwing may pabasa sa kanilang pook o maging sa mga karatig-lugar.

Sa kaparaanan ng pagpili ng mga impormante sa pag-aaral na ito, inilapat ng mananaliksik ang *Purposive Sampling Technique*. Ayon kay Creswell (2012), ang *purposive sampling technique* ay tumutukoy upang malaman at lubos na maunawaan ang isang nakapangyayaring penomena, ang mananaliksik mismo ang pumipili ng mga tampok na indibidwal maging lugar upang paghanguan ng mga pangunahing datos na may kinalaman sa paksang pinag-aaralan. Isinagawa ng mananaliksik ang pagpili ng mga impormante na may panata ng pabasa sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur upang mas maging madulas at magaan ang pagtitipon ng datos na pangunahing tunguhin ng pag-aaral na ito.

Dagdag pa sa inilapat na kaparaanan ng mananaliksik upang matugunan ang mga layunin ng pag-aaral, ay ang paggamit ng mga gabay na tanong at ang pagsasagawa ng mala-banghay na pakikipanayam (*semi-structured interview*). Sa pagkakalapat ng mga gabay na tanong mas naging sistematiko at magaan ang daloy ng pakikipanayam sa mga tampok na impormante. Ito ay ginamit sa pangangalap ng datos mula sa piling barangay ng bayan ng Lagonoy. Nilikom ang mga sagot na nakalap hango sa mga pamilya at piling nakatatandang isinasabuhay ang pamamanata ng pagbasa ng pasyon tuwing Kuwaresma at Mahal na Araw taon-taon.

Naghanda ang mananaliksik ng mga gabay na tanong at pagsasagawa ng balidasyon na pinagtibay at iwinasto ng tagapayo ng mananaliksik upang maging magaan ang proseso ng pangangalap ng datos mula sa mga tampok at piniling mga impormante.

Isinagawa ng mananaliksik ang estilo ng *Focus Group Discussion* (FGD) at tradisyunal na pagtatanong-tanong na naging kadahilanan upang makuha nang lubusan ang mga mahahalagang impormasyon hango sa tugon ng mga impormante. Unang tinalunton ng mananaliksik ang propayl ng mga impormante tulad na lamang ng sumusunod: pangalan, gulang, bilang ng taon ng paninirahan sa pook, bilang ng taon nang pagiging sangkot at pagsasagawa ng pabasa at iba pang kaugnay na impormasyong na tutugon sa suliranin ng pag-aaral. Isinagawa rin ang pangangalap ng

kasagutan buhat sa mga tiyak na mga gawain tuwing may pabasa, bago ang oras ng pagsisimula nito, habang isinasagawa ang pabasa at kung ano ang mga pangunahing gawain pagkatapos ng pabasa. Inalam din ng mananaliksik ang mga dahilan sa likod ng patuloy na pagsasabuhay ng pamanang panata ng pasyon maging ito ay pampersonal o pampamilya. Kalakip ng pakikipanayam ang paghanap ng mga tugon sa mga istoryang kakabit ng pamamanata ng pasyon tuwing Kuwaresma at mga Mahal na Araw. Sa pahintulot ng mga impormante, at sa pamamagitan ng kamera nakakuha ng mga larawan ang mananaliksik sa daloy ng pakikipanayam at *cellphone* bilang pangunahing kagamitan sa pagrekord ng mga tinig sa salitan ng tanungan at sagutan sa pagitan ng mananaliksik at impormante.

Pangangalap ng Datos

Pananaliksik sa mga silid-aklatan. Ang mananaliksik ay tumungo sa iba't ibang silid-aklatan ng iba't ibang pamantasan upang makakalap at magkaroon ng matibay na sanggunian halaw sa mga aklat, mga isinagawang tesis at pananaliksik, *internet* at iba pang batis ng impormasyong magiging ambag sa paglutas ng suliranin ng isinagawang pag-aaral. Sa paggalugad at pagbabasa ng mga babasahin mas napag-ibayo ng mananaliksik na magkaroon ng malalim na pagsipat ng kasagutan sa pangunahing pangangailangan ng pananaliksik na ito. Kinaharap ng mananaliksik ang limitadong mapagkukunan ng kaugnay ng pag-aaral hinggil sa pabasa dahil ito ay bibihirang gawan ng mga pag-aaral. Kung kaya't bunga nang malalim na pagsisiyasat at panggagalugad, naging sanggunian na lamang ng mananaliksik ang mga pag-aaral na may kinalaman sa mga tradisyong makarelihiyon sa panahon ng Kuwaresma at Semana Santa na may malaking kaugnayan sa pag-aaral na ito.

Paghahanda at Pagpapatibay. Ang mananaliksik ay gumawa ng isang liham na naglalaman ng paghingi ng pahintulot sa Alkalde ng Bayan ng Lagonoy na makapagsagawa ng pakikipanayam sa mga sangkot at natukoy na mga impormante ng pag-aaral. Sa pagpapalagda ng liham kapahintulutan sa alkalde kinakitaan ito ng agarang pagpapatibay lalo't suportado ng alkalde ng nasambit na bayan ang mga ganitong pag-aaral na may kinalaman sa mayamang tradisyon ng *Lagonoyon* na madalang na sipatin at hindi nagiging laman ng mga dokumento na nakalagak sa pamahalaang bayan ng Lagonoy. Sa pagpapatibay ng liham-pahintulot ng Alkalde, pinakiusapan nito ang mananaliksik na kung matapos na ang pagsasagawa ng pag-aaral at nakabuo na ng *monograp* na *Balukat* ay bigyan nito ng kopya ang Tanggapan ng Kagawaran ng Turismo ng Pamahalaang Bayan ng Lagonoy.

Paghingi ng Pahintulot. Bahagi ng pagiging sistematiko at pagkakaroon nang maayos na proseso ng pangangalap ng datos ay ang paghingi ng pahintulot sa tagapayo ng mananaliksik na magpapatibay upang masimulan ang pangangalap ng datos sa mga impormante, lakip din ang paghingi ng permiso sa Pamahalaang Bayan ng Lagonoy sa pamamagitan ng Alkalde ng Bayan upang malaman ang mga hakbang na isinasagawa ng mananaliksik sa ngalan ng mayamang tradisyon ng kaniyang nasasakupang mamamayan, at sa mga Punong Barangay ng kani-kaniyang pook na napiling pagdausan ng pakikipanayam ng mananaliksik. Higit sa lahat mahalaga na magkaroon ng pinagtibay

na pagpapahintulot ang mananaliksik sa mga tampok na impormante na makakuha ng larawan, marekord ang daloy ng pakikipanayam at maging ang pagkuha ng *video*.

Paghahanda ng Gabay sa Pakikipanayam. Upang mas maging magaan ang daloy ng pakikipanayam sa pag-aaral na ito, inihanda ng mananaliksik ang mga tanong na naging gabay sa oras ng interbyu. Naging batayan ng mananaliksik sa pagbuo ng mga gabay na tanong ang mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa mga layunin ng ginawang pag-aaral. Buhat dito, isinagawa ang pagwawasto ng tagapayo sa banghay ng tanong na binalangkas ng mananaliksik upang maging malinaw ang pagkakabuo ng tanong at hindi magdulot ng kalituhan sa panig ng mga impormante.

Ang naiwastong mga gabay na tanong ay nasa wikang Filipino na may salin sa wikang Bikol na layong mas madaling maunawaan ng mga impormante ang mga tanong na pinasagutan sa kanila. Ang balangkas ng gabay na mga tanong ang naging sandigan na makalap ang mga kasagutan tungo sa mabilis na paraan ng pagbuo ng analisis ng mananaliksik. Ang gabay na tanong ay bunga ng pagwawasto at mga mungkahing inilatag ng tagapayo ng mananaliksik.

Pangangalap at Pakikipanayam. Isinagawa ng mananaliksik ang pakikipanayam sa mga napiling impormante upang makalap at malikom ang samu't saring dânas ng mga namamanata ng pabasa sa loob ng Bayan ng Lagonoy, Camarines Sur, Pilipinas. Lakip din nito na matukoy ang mga karaniwang gawain ng mga *parapasyon*, *nagpapabasa*, *serbidora* at *meron* hinggil sa kanilang paghahanda at iba pang gawi habang isinasagawa ang tradisyon taon-taon. Upang mas maging malinaw at maayos na mai-dokumento ang tapatan ng tanungan at sagutan sa pagitan ng mananaliksik at impormante ginamit ang papel at panulat sa pagtatalâ ng mga mahahalagang idea, *cellphone* sa pagrekord ng boses at *camera* sa pagkuha ng larawan o maging *video*. Sa pagiging lantad ng mga kagamitang nabanggit, nakatulong ito upang mapagaan ang pagsipat sa tunguhin ng pag-aaral. Kabilang sa mga pangunahing kasangkot sa pag-aaral na ito ang mga barangay sa Silangang Baybayin (*East Coastal*) at Poblacion (Sentro) ng Bayan ng Lagonoy. Apat na barangay sa Silangang Baybayin ang Barangay *Cabotonan*, *San Sebastian*, *Omalo* at *Kinahulugan* samantalang sa Poblacion naman ay may sampung (10) mga barangay na natukoy, ang *San Francisco*, *San Isidro Sur*, *San Isidro Norte*, *San Roque*, *Binanuahan*, *Santa Maria*, *Agosais*, *San Vicente*, *Genorangan* at *Dahat*.

Unang pinuntahan ng mananaliksik ang apat na barangay sa Silangang Baybayin ang *Cabotonan* na may dalawang (2) *nagpapabasa*, isang (1) *parapasyon*, dalawang (2) *meron* at isang (1) *serbidora*. Pinalagdaan muna ang liham-pahintulot sa Punong Barangay saka isinagawa ang pakikipanayam sa mga tampok na impormante sa nasambit na barangay sa panahon ng Semana Santa. Hindi naging mahirap ang pangangalap ng datos at pagsasagawa ng pakikipanayam dahil naging bukas ang mga impormante na makapaglahad ng kani-kaniyang karanasan sa kanilang gawi tuwing may pabasa. Pangalawang pinuntahan ng mananaliksik ang Barangay *San Sebastian* na may isang (1) *nagpapabasa*, dalawang (2) *parapasyon* at isang (1) *meron*. Naging karanasan ng mananaliksik ang pagpili ng mga impormante bunga nang ang iba rito ay ayaw makipanayam kung kaya't sila ay nagrekomenda na lamang ng kanilang mga kakilala sa

loob ng barangay na may sapat na kabatiran na mailalahad ang kanilang mga karanasan sa pabasa. Ang Barangay *Kinahulugan* ang pangatlong pinuntahan ng mananaliksik sa panahon pa rin ng Semana Santa 2023 na may dalawang (2) *meron* at isang (1) *serbidora*. Naging aktibo at partisipatibo ang mga tampok na impormante sa pagsagot sa mga tanong na ibinato ng mananaliksik sa kanila. Samantala, ang huling pinuntahan sa silangang baybayin ay ang Barangay *Omalo* na binubuo ng dalawang (2) *meron* at dalawang (2) *serbidora*. Kinakitaan ng mananaliksik na naging maganda at magaan ang daloy ng pakikipanayam sa mga impormante dahil sila ay punong-puno ng mga karanasan sa matagal nang panahon ng kanilang pakikilahok sa pabasa.

Sa loob pa rin ng mga Mahal na Araw sa taong 2023, tinungo ng mananaliksik ang Poblacion ng Lagonoy, tampok na pinagkunan ng datos ang mula sa Barangay Binanuahan na may isang (1) *nagpapabasa* at isang (1) *parapasyon*. Nagsagawa ng pagdodokumento sa pamamagitan ng pagkuha ng *video* ang mananaliksik na may matibay na kapahintulutan mula sa mga impormante. Sunod na pinuntahan ang Barangay San Roque na binubuo ng dalawang (2) *nagpapabasa* at isang (1) *parapasyon*. Naging dânas ng mananaliksik ang maayos at magandang pagtitipon-tipon ng pamilya sa pagsasagawa nila ng pabasa. Mamalas ang pagiging bukas at pagtanggap ng mga impormante sa mananaliksik upang isagawa ang pakikipanayam at pagkuha ng *video* habang isinasagawa ang pabasa. Sa pakikipanayam naman sa mga impormante sa *Dahat, Santa Maria, Agosais, San Francisco at San Isidro Norte* na may tig-iisang (1) *parapasyon* naging maayos ang sagot sa mga tanong na inihain ng mananaliksik. Bagaman may ilang impormante ang tumugon nang taliwas sa mga tanong naisaayos pa rin ito ng mananaliksik sa pamamagitan ng mga magandang tanong na kayang-kayang tugunan ng mga kinapanayam. Huling pinuntahan ang *San Vicente at San Isidro Sur* na may tig-isang (1) *merón* na impormante samantalang sa *Genorangan* ay may isang (1) *serbidora* na tumugon din nang maayos sa mga tanong samantalang mayroon ding limitado lamang ang naging tugon sa katanungan bunga ng katandaan.

Nagkaroon din ng malayang pakikipanayam ang mananaliksik sa Paring Administrador ng *Omalo Catholic Mission Station* sa Barangay *Omalo*, Lagonoy, Camarines Sur upang hingin ang panig ng simbahan sa tradisyon ng pabasa hindi lamang sa bayan ng Lagonoy bagkus ay laganap din ito sa buong kapuluan ng Pilipinas. Namalas ng mananaliksik ang komprehensibong tugon ng pari sa mga tanong ng mananaliksik na may lakip na pagpapamulat sa mga wasto at di-wastong gawi kung isinasagawa ang mga tradisyong makarelihiyon na dapat ay naaayon sa katuruan ng simbahan.

Pagsusuri ng Datos

Buhat sa masinsinang pagsasaayos ng mga nakalap na datos hango sa mga impormante, naglaan ng panahon ang mananaliksik na masuri ang mga ito upang maipakita at makabuo ng salaysaying nakaugat sa tradisyon ng pabasa sa Bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Mula sa mga nakalap na mga pangunahing isinasagawa: bago, habang at pakatapos ng pabasa, binalangkas ng mananaliksik ang iba't ibang

kadahilanan kung bakit patuloy at pinapanatili ng mga impormante ang ganitong uri ng makarelihiyong tradisyon tuwing Kuwaresma lalo na sa rurok ng Semana Santa. Kabilang din dito, binigyan din ng pagsusuri ang mga kakabit na naratibo o mga salaysayin ng mga impormante sa pakikilahok sa pabasa tulad na lamang ng mga milagro, mga tagpong kasiya-siya at malungkot at lalong-lalo na ang mga hamong kinaharap nila sa ganitong uri ng panata taon-taon. Ang mga ito ang naging batayan upang makabuo ng mungkahing ambag na magpapakilala at maglalahad nang naiibang dánas ng mga *Partidoanon* lalo na ng mga *Lagonoyon* sa pabasa.

Inilapat sa pagsusuri ng datos ang anim (6) na metodong deskriptibong penomenolohikal ni Colaizzi (1978). Unang magsasagawa ng transkripsyon ang mananaliksik hango sa pakikipanayam sa mga tampok na impormante. Pangalawa ay kinuha ng mananaliksik ang mga mahahalagang pahayag, ito ang mga parirala at pangungusap na tuwirang tumutunghay sa iniimbestigahang penomena. Pangatlo, iprinoseso ang pagbibigay ng mga pakahulugan sa mga pahayag. Pang-apat, hango sa mga pahayag na binigyang pakahulugan nagkaroon ng pagkaklasipika o tematikong pagsasaayos sa mga nakalap na datos. Panglima, bumuo ng malalim na pagsasalarawan ang mananaliksik hango sa mga klasipikasyon ng pahayag. Pang-anim, nagsagawa ng balidasyon ang mananaliksik sa mga informante ng pag-aaral.

RESULTS

Mga pangunahing isinasagawa ng mga *parapasyon, nagpapabasa, serbidora, at merón*: bago ang pabasa; habang binabasa ang akdang pasyon at pagkatapos ng pabasa.

Talahanayan 1. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Parapasyon* bago ang Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Pinagkokombida</i>	<ul style="list-style-type: none"> Inaanyayahan 	<ul style="list-style-type: none"> Ang mga <i>parapasyong</i> Lagonoyon ay kinasanayan ng sila ay imbitahan at/o pakiusapan muna ng mga <i>nagpapabasa</i> bago tumungo sa bahay ng magsasagawa ng pabasa
<i>Pag-andam</i>	<ul style="list-style-type: none"> Paghahanda 	<ul style="list-style-type: none"> Karaniwan ng pinaghahandaan ng mga <i>parapasyon</i> ang kanilang sariling aklat ng pasyon maging ang paghahanda ng kanilang kalusugan
<i>Pagpamibi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pananalangin 	<ul style="list-style-type: none"> Paunang ginagawa ng mga <i>parapasyon</i> ang panalangin ng santo rosaryo o ng nobena
<i>Mga Pag-ibitar</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mga iniwasan 	<ul style="list-style-type: none"> Tumutukoy sa mga isinaalang-alang ng mga <i>parapasyon</i> na mga pag-iwas

upang maging tuloy-tuloy ang pangunguna sa pabasa

Talahanayan 2. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Nagpapabasa* bago ang Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Pagkombida</i>	<ul style="list-style-type: none">Pag-anyaya	<ul style="list-style-type: none">Ang mga <i>nagpapabasa</i> ay nakikiusap sa mga kilalang <i>parapasyon</i> upang maging tagapanguna ng kanilang gagawing pabasa
<i>Pagpreparar kan Altar</i>	<ul style="list-style-type: none">Paghahanda ng Altar	<ul style="list-style-type: none">Ang isa sa hindi dapat makaligtaan na bahagi ng pasyon ang altar kung saan makikita ang mga imahen na pagmamay-ari ng <i>nagpapabasa</i>
<i>Pag-andam kan lana kan niyog</i>	<ul style="list-style-type: none">Paghahanda ng langis na gawa sa niyog	<ul style="list-style-type: none">Ginagamit tuwing may pabasa lalo na sa bahagi ng <i>pagbolong</i> o panggagamot
<i>Nakikipanublian</i>	<ul style="list-style-type: none">Nakikihiram	<ul style="list-style-type: none">Gawaing nakasanayan ng mga <i>nagpapabasa</i> lalo na sa panghihiram ng mga kagamitan sa pagluluto
<i>Solemne</i>	<ul style="list-style-type: none">Tahimik	<ul style="list-style-type: none">Tumutukoy sa lugar na pagdarausan ng pabasa na kailangang maging mapayapa

Talahanayan 3. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Serbidora* bago ang Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Nag-uunoy</i>	<ul style="list-style-type: none">Kusang pumapanaog	<ul style="list-style-type: none">Tumutukoy sa nangingibabaw na kinasanayan ng mga <i>serbidora</i> ng kusang pagpanaog sa bahay ng <i>nagpapabasa</i> upang makapagbahagi ng tulong at iba pang kailangang asikasuhin

Talahanayan 4. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Merón* bago ang Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
--------	-------------------	-----------

<i>Nag-aandam kan sadiri</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Naghahanda ng sarili 	<ul style="list-style-type: none"> • Ang mga <i>merón</i> ay nagsasaalang-alang ng kanilang sarili na maging maayos at disente ang kasuotan bago pumanaog sa bahay ng <i>nagpapabasa</i>
<i>Bitbit an mga pamibi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dala ang mga panalangin 	<ul style="list-style-type: none"> • Hindi lamang nagmamasid bagkus ay tangan din ang mga panalangin personal o maging pampamilya

Talahanayan 5. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Parapasyon* habang binabasa ang Akdang Pasyon

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Resada asin Cantada</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagbabasa at Pag-awit 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalawang anyo ng pagsasagawa ng pabasa. <i>Resada</i> ang normal na pagbabasa na maaaring pangunahan lamang ng isang <i>parapasyon</i> at <i>Cantada</i> ang buong pag-awit ng aklat ng pasyon.
<i>Hulit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aral 	<ul style="list-style-type: none"> • Isa sa mahalagang bahagi ng pasyon na nagpapamulat sa pagtalima ng mga kagandahang-asal
<i>Pagbolong</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Paggamot 	<ul style="list-style-type: none"> • Maikling pagsasadula ng piling saknong na nakapaloob sa aklat ng pasyon.
<i>Pagtumar nin Agua de Pataranta</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pag-inum ng alak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinasanayang gawin ng ilang <i>parapasyon</i> upang hindi mapaos at makapagbigay sa kanila ng lakas.
<i>Pagpatod asin Pagpadagos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagtigil at Pagpapatuloy 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumutukoy sa dalawang kinasanayan ng mga <i>parapasyon</i> lalo na kung sila ay kakain sa kalagitnaan ng pabasa

Talahanayan 6. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Nagpapabasa* habang binabasa ang Akdang Pasyon

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Pag-eskusar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pag-aasikaso 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumutukoy sa pangunahing ginagawa ng mga <i>nagpapabasa</i> sa pag-aasikaso ng pagluto at pagpapakain sa mga nakikisangkot sa pabasa

<i>Paghinanyog asin Pag- andoyog</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pakikinig at Pakikiisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kung matapos na ang pag-aasikaso ang mga <i>nagpapabasa</i> ay taimtim ding nakikinig at nakikisa sa mga gawaing ginagawa ng mga <i>parapasyon</i> lalo na sa kalagitnaan ng pagsasagawa nito
--	--	---

Talahanayan 7. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Serbidora* habang binabasa ang Akdang Pasyon

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Pag-estimar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pag-aasikaso 	<ul style="list-style-type: none"> • Gampanin ng mga <i>serbidora</i> na kailangang asikasuhin ang mga taong dumadalo sa pabasa lalo na ang kanilang pagkain.
<i>Namimibing Naghihinanyog</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nananalanging nakikinig 	<ul style="list-style-type: none"> • Danas din ng mga <i>serbidora</i> na sila ay nakikiisa sa pamamagitan ng tahimik na panalangin habang pinapakinggan ang pagdaraos ng pabasa.

Talahanayan 8. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Meron* habang binabasa ang Akdang Pasyon

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Silensyong Namimibi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tahimik nanalangin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakikiisa sa pamamagitan ng tahimik na pakikilahok tangan ang mga panalangin, kahilingan at pagpupuri sa Diyos
<i>Napapakakan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Napapakain 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinasanayan na ng mga <i>meron</i> na sila ay napapakain ng <i>nagpapabasa</i> kahit sila ay mga tagamasid lamang

Talahanayan 9. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Parapasyon* pakatapos ng Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Huring Pamibi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Huling Panalangin 	<ul style="list-style-type: none"> • Sa pamamagitan ng panalangin tuluyan ng tinatapos ng mga <i>parapasyon</i> ang

		pabasa para sa intensyon ng <i>nagpapabasa</i>
<i>Uru-iristoryahan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nagkukwentuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Hindi lamang basta nagsisi-uwian ang mga <i>parapasyon</i> dahil sila ay nagkakaroon ng pakikisalamuha sa <i>nagpapabasa</i> maging sa mga taong sangkot
<i>Pabalon</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pabaon 	<ul style="list-style-type: none"> Ibinibigay ng mga <i>nagpapabasa</i> ang mga natirang pagkaing inihanda
<i>Gratifikasyon</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nabibigyan ng pera 	<ul style="list-style-type: none"> Nakatatanggap ang mga <i>parapasyon</i> ng pera mula sa <i>nagpapabasa</i> bilang kanilang kinasanayan.

Talahanayan 10. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Nagpapabasa* pakatapos ng Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Pagtaong-galang</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pagbigay-galang 	<ul style="list-style-type: none"> Ang mga <i>nagpapabasa</i> ay nagmamano sa mga nakatatanda bilang bahagi ng pagpapamalas ng kanilang paggalang sa kanila
<i>Pabalon</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pabaon 	<ul style="list-style-type: none"> Pangunahing inaasikaso ng mga <i>nagpapabasa</i> ang pabaong ipapadala sa mga <i>parapasyon</i> maging sa mga taong nakikisangkot sa kanilang tradisyon
<i>Gratifikasyon</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nagbibigay ng pera 	<ul style="list-style-type: none"> Inihahanda at ibinibigay ng mga <i>nagpapabasa</i> ang kaukulang pera sa mga <i>parapasyon</i> bilang bahagi ng kanilang kinagawian

Talahanayan 11. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Serbidora* pakatapos ng Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Pagpatos</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pagbabalot 	<ul style="list-style-type: none"> Gawain ng mga <i>serbidora</i> ang pag-aasikaso ng mga ipapadalang mga natirang pagkain lalo na ang ulam at mga kakanin

<i>Pangagda sa pagkakan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Panghihikayat kumain 	na	<ul style="list-style-type: none"> • Pagsasaalang-alang ng mga <i>serbidora</i> na hindi pwedeng kaligtaan na pakainin ang mga parapasyon lalong lalo na upang maibalik ang kanilang lakas
-----------------------------	--	----	---

Talahanayan 12. Mga Pangunahing Ginagawa ng mga *Meron* pakatapos ng Pabasa

Gawain	Salin sa Filipino	Kahulugan
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pagtabang</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagtulong 	<ul style="list-style-type: none"> • Hindi lamang nagmamasid ang mga <i>meron</i> bagkus ay nakikilahok din sa pagtulong sa mga pinagkakaabalahan sa bahay ng <i>nagpapabasa</i>

Mga dânas-salaysay ng mga taong direkta at di-direktang sangkot tuwing may pabasa

Talahanayan 13. Mga dânas-salaysay ng mga taong direkta at di-direktang sangkot tuwing may pabasa

Danas	Salin sa Filipino	Kahulugan
<i>Rason</i>	Mga dahilan	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pangitorogan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Panaginip 	<ul style="list-style-type: none"> • Isa sa nangingibabaw na dahilan kung bakit pinapanatili ang pabasa bunga ng kanilang panaginip na hayag na tumatak sa kanilang isipan
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kapadagosan kan Promisa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagpapatuloy panata/pangako 	<ul style="list-style-type: none"> • Dahil sa ayaw mapatid ang pangako ng kanilang mga magulang kaya't patuloy na isinasagawa at ipinapamana sa kanilang pamilya
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Malikay sa Katibaadan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Makaiwas sa anomang sakuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Ginagawa ang pabasa bunga ng kanilang paniniwala na ito ang nagiging sandigan at pananggalang sa anomang sakuna na dumarating sa buhay
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Panabang</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pantulong 	<ul style="list-style-type: none"> • Ang pabasa ay nakatutulong sa kanila upang matupad ang mga kahilingan sa buhay personal at/o pampamilya

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kanaguman kan tingog</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kagandahan ng tinig 	<ul style="list-style-type: none"> • Nakapag-uudyok lalo na sa mga <i>meron</i> na makilahok sa pabasa dahil sadyang nakakapanghalina ang kanilang boses
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Karakanan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kainan 	<ul style="list-style-type: none"> • Napapakain ang mga <i>meron</i> kung kaya't sila ay nagiging aktibo sa pakikilahok sa pabasa taon-taon
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dai makasayuma</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hindi makatanggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dahil sa kakulangan ng mga may kabatiran sa pagsasagawa ng pabasa kung kaya't ang ilang mga <i>parapasyon</i> ay hindi tumatanggi sa mga nag-aanyaya sa kanila kahit nasa katandaan na
<i>Kinagimat-an</i>	Kinamulatan	<ul style="list-style-type: none"> • Natuklasan sa mga tampok na impormante na ang simula ng kanilang pakikisangkot sa pabasa ay nagmula pa sa panahon ng kanilang kamusmusan
<i>Makangisi</i>	Nakakatawa	<ul style="list-style-type: none"> • Ang mga tagpo na katawa-tawa ang siyang hindi maikukubli sa mga taong sangkot sa pabasa bunga ng pagbigkas at ang lugar na pinagdarausan
<i>Milagro</i>	Milagro	<ul style="list-style-type: none"> • Danas-salaysay hinggil sa mga tagpong nagdudulot ng kababalaghan at hindi maipaliwanag na mga pangyayari
<i>Makahibi</i>	Nakakapaluha/Nakakalungkot	<ul style="list-style-type: none"> • Mga bahaging makabagbag damdamin bunga ng nilalaman ng akdang pasyon
<i>Panribay</i>	Pamalit	<ul style="list-style-type: none"> • Tumutukoy sa pabasa bilang pamalit sa pagsisimba
<i>Mga Pagtubod asin kinatod-an</i>	Mga Paniniwala at kinasanayan	<ul style="list-style-type: none"> • Mga kinasanayan sa pabasa lalo na ng mga <i>parapasyon</i> at kinagawian na oras ng pagdaraos ng pabasa

Mga riparo asin agyat Mga pagtanaw at hamon

- Hinggil sa kinasadlakan ng pabasa sa kasalukuyan at ang pagtanaw nito sa darating na bukas
-

Kultural na implikasyon ng Pabasa sa buhay ng mga *Lagonoyon*

Talahanayan 14. Kultural na Implikasyon ng Pabasa sa buhay ng mga Lagonoyon

Implikasyon	Salin sa Filipino	Kahulugan
<ul style="list-style-type: none">• <i>Buhay-kabanalan asin Pagtubod sa Dios</i>	<ul style="list-style-type: none">• Buhay kabanalan at Paniniwala sa Diyos	<ul style="list-style-type: none">• Nagpapamalas ang pabasa ng pagtahak ng mga Lagonoyon sa mithiin ng pagpapakabanal at ang matatag na pananampalataya sa Poong Maykapal
<ul style="list-style-type: none">• <i>Pagkaboronyog</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pagkakaisa	<ul style="list-style-type: none">• Ang pabasa ang nagiging sanhi upang ang bawat Lagonoyon ay magkaisa sa tunguhin ng kanilang panata at maging ang malayang pakikisalamuha sa iba.
<ul style="list-style-type: none">• <i>Bakong mga Paslo</i>	<ul style="list-style-type: none">• Mga hindi maramot	<ul style="list-style-type: none">• Ipinapakita lamang ng pabasa na nagiging bukas-palad ang mga Lagonoyon sa pagbabahaginan ng kanilang lakas, pang-materyal at iba pang abot ng kanilang rekurso

DISCUSSION

Mga pangunahing isinasagawa ng mga *parapasyon, nagpapabasa, serbidora, at merón*: bago ang pabasa; habang binabasa ang akdang pasyon at pagkatapos ng pabasa.

Napakahalaga ng *pag-andam* o paghahanda sa lahat ng mga pagtitipon lalo na't kung ito ay may kinalaman sa gawing makarelihiyon. Katulad na lamang kung may pabasa ito ay lubos na pinaghahandaan ng mga taong sangkot upang mas maging makahulugan at taimtim ang pagsasagawa nila bilang ekspresyon ng kanilang pananampalataya sa Poong Maykapal. Sa bahaging ito inilahad ng mananaliksik ang iba't ibang gawain at kinasanayan ng mga *parapasyon, nagpapabasa, serbidora* at *merón* sa simula hanggang sa pagtatapos ng pabasa. Tinalakay sa bahaging ito ang mayaman at makahulugang gawain ng mga Lagonoyon kaugnay ng pabasa.

Isa sa may pinakamahalagang gampanin tuwing may pabasa taon-taon ay ang mga *parapasyon*. Sila ang mga indibidwal na nangunguna at may sapat na kabatiran sa

pagdaraos ng pabasa. Kung wala ang mga *parapasyon* hindi rin maisasakatuparan ang mga layunin ng pabasa dahil hindi ito basta-bastang maisasagawa nang walang paghahanda lalo na ng mga taong direktang sangkot at may malaking partisipasyon sa pagsasabuhay ng tradisyon na dapat ay may kataimtiman sa puso at buhay bago isagawa ang anomang gawaing makarelihiyon.

Makikita rin sa Talahanayan 2 ang limang (5) pangunahing paghahanda na ginagawa ng mga *nagpapabasa* bago simulan ang pagsasagawa ng kanilang panata. Mamamalas na ang paghahanda na kanilang ginagawa ay may kinalaman sa usapin ng pakikipagtalastasan, mga paghahanda ng lugar at pagsasaalang-alang ng pagiging tahimik ng lugar na pagdarausan ng tradisyon ng pabasa. Ipinapakita nito ang ginagawang maayos na paghahanda ng mga *nagpapabasa* upang mas maging makahulugan ang kanilang pamamanata.

Pangalawang pinagkunan ng datos sa papel na ito, ay yaong mga *nagpapabasa*. Sila ang mga pamilyang may *panuga* o *vow* na isagawa ang kinamulang tradisyon at pamana na mula pa sa kanilang mga magulang. Binigyang kahulugan ng Diksiyunaryong Merriam, na ang panata ay solemneng pangako. Ang mga *nagpapabasa* ay ginagampanang solemne ang kanilang panata ng pabasa upang taimtim na mapagnilayan ang mga naging hirap na dinanas ng Panginoong Hesukristo. May pagkakaiba-iba ang mga *pag-andam* o paghahanda na ginagawa ng mga *nagpapabasa* upang maging maayos ang pagsasagawa ng pabasa.

Hindi rin maiaalis sa mga dapat alalahanin ng mga *nagpapabasa* ang mga ipapakain sa sa mga *parapasyon* at mga taong dadalo sa kanilang pabasa. Karaniwan ng pinaglalaanan ng mga *nagpapabasa* ang pagkain lalo na ang mga kakanin na siyang inihahanda sa mga *parapasyon*. Lumalabas na malayo pa ang araw ng pabasa ay pinaghahandaan na ng mga *nagpapabasa* ang badyet na siyang ilalaan sa mga pangangailangan sa pagdaraos ng pabasa lalo na ang ibibigay sa mga *parapasyon*. Kapansin-pansin din na ang mga pamilyang *nagpapabasa* ay hindi nagiging sakim o maramot sa pagkain dahil anila ito ay bahagi ng kanilang panata para sa lahat. Saklaw ng kanilang pagpapakain sa mga taong dadalo ang agahan, pananghalian, hapunan maging ang meryenda. Pinaniniwalaan nila na kailangang hindi makaligtaan ang pagkain dahil mahirap ang magutom lalong-lalo na mahaba ang panahon ng pagdaraos ng pabasa.

Pangatlo sa apat na kategorya na pinaghanguan ng mga pangunahing isinasagawa tuwing may pabasa ay yaong mga *serbidora* o mga taong naglilingkod o katulong ng mga *nagpapabasa*. Mahalaga rin ang ginagampanan ng mga taong katu-katulong ng pamilyang nagpapabasa upang maging magaan ang daloy ng pag-aasikaso sa mga taong sangkot sa panata. Ang ilan sa kanila'y *nag-uunoy* o kusang pumapanaog na lamang sa mga bahay ng *nagpapabasa* kahit walang abiso sa kanila. Sila ang halos maagang pumupunta sa bahay upang maging katulong sa paghahain ng pagkain sa mga *parapasyon* maging sa ibang tao bago simulan ang pabasa. Ang mga *serbidora* ay boluntaryong pumapanaog ng maaga upang maipakita nila ang kanilang *panata* sa ngalan ng pagsisilbi.

Dahil sa ang pabasa ay pagtitipon hindi lamang ng mga magkakapamilya na nagiging *host*, may mangilan-ngilan din na ibang kapitbahay o ibang kakilala na pumapanaog sa pinagdarausan ng pabasa bunga ng kanilang iba't ibang kadahilanan. Ang mga *merón* ay yaong mga taong hindi direktang sangkot tuwing may pabasa sa pook na kanilang kinabibilangan. Sila rin ang mga inbidwal na may layong makilahok sa panatang isinasagawa ng mga *parapasyon* at *nagpapabasa*. Bagaman sila ay nagmamasid lamang tangan pa rin nila ang kanilang mga dasal at kahilingan sa Poong Maykapal. Ang sosyal na partisipasyon ay kung saan ang isang indibidwal ay nakikibahagi sa mga aktibidad na nagbubunsod sa kanila upang makapaglaan ng oras at pakikipag-ugnayan sa iba (Levasseur, et.al.2010). Kung sisipatin, ang mga *merón* ay naglalaan ng oras upang makipaghalubilo sa iba sa pakikisangkot sa mga taong dumadalo rin sa pabasa.

May ilan sa kanila [*merón*] na sa simula pa lamang ng pabasa ay nagmamasid na o dili kaya ang iba ay sa kalagitnaan na nakakadalo. Pangunahin na nilang inihahanda ang sarili lalo na ang pagbihis ng maayos na damit upang hindi raw nakakahiya sa mga taong dadalo rin sa pupuntahan nilang pabasa. Ang pagdalo ng mga *meron* sa pabasa ay isang kaparaanan upang kanilang marinig at madama ang mga pinagdaanan ni Hesukristo na nakapagdudulot ng kasiyahan sa kanilang damdamin. Hindi maiwawaglit na ang kanilang pagmasid ay nangingibabaw rin ang kanilang mga kahilingan at mga pananalanganin sa Poong Maykapal.

Cantada kung ang mga saknong sa aklat ng pasyong Bikol ay inaawit samantalang mayroon din namang mga pamilyang inaatasan ang parapasyon na basahin na lamang ang aklat ng pasyon na kung tawagin nila ay *resada* o *pamibi*.

“Ama Ni amo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean Mo, mangyari an boot mo digdi sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw itao Mo samuya ngonyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan siring na pinapatawad ni amo an mga nagkakasala samuya, asin hare kami pagdaraha sa sogot kundi agawa kami sa maraot. Amen”

Ang panalangin sa itaas ang siyang salin sa bikol ng *Ama Namin* na siyang ginagamit ng mga parapasyon. Ang ***Doctrina Christiána en lengua española y ta-gala*** ang kauna-unahang limbag na aklat sa Pilipinas. Inilathala ito noong 1593 sa imprenta ng mga Dominiko sa Maynila at malinaw ang layunin na maging kasangkapan sa pagtuturo ng mga pangunahing doktrinang Kristiyano. Nilalamán nito ang mga dasal na “Ang Ama Namin,” “Ang Aba Ginoong Maria,” “Ang Sumampalataya,” at “Ang Aba Po,” ang mga aral na “Ang Sampung Utos,” “Ang Utos ng Santa Iglesya,” “Ang Pitong Sakramento,” at “Ang Pitong Punong Kasalanan at kaukulang Pakikinabang,” at ang “Tanungan” para sa pangungumpisal (philippineculturaleducation.com). Kapansin-pansin na matagal ng uri ng panalangin ang *Ama Namin* na nasasalig pa sa kauna-unahang katekismo ng simbahang Katolika. Ito ang kinasayanang handog na panalangin ng mga *parapasyon* unang pahina ng kanilang pag-awit ng pasyon. Lumalabas na ang panalangin nila ng tatlong *Ama Namin* ay handog sa Panginoon para sa mga intensyon

ng *nagpapabasa* at para sa mga daing na kahilingan ng mga taong dumalo sa pagsasagawa ng pabasa. Pinangungunahan ng isang *parapasyon* ang panalangin ng *Ama Namin* habang ang iba naman na lantad sa pabasa ang siyang sumasagot sa panalangin na tinuturan ng tagapanguna ng panalangin.

Sa Kabikolan, lantad na palaging nakaharap sa altar ang mga *parapasyon* maging ang mga tao bilang tanda na ang sentro ng kanilang pananampalataya ay sa Poong Maykapal. Hindi kinasanayan sa Bicol ang paglalaan ng mahabang mesa sa gitna ng bahay, na idinaraos ang pagbabasa ng pasyon ng magkakaharap. Isa pa sa mga binibigyang-pansin ng mga *parapasyon* ang tinatawag na *hulit* o aral na lakip ng akdang pasyon na nagsasalaysay ng mga dapat at hindi maging asal ng isang Kristiyano. Ito ang hanay ng mga saknong nagiging sanhi upang ang mga *parapasyon* ay maging emosyonal bunga ng mga aral at gawi na dapat bihis ng isang taong-Kristiyano. Ang *hulit* na ito ay matatagpuan pakatapos ng mga salaysayin ng tagpo sa buhay ni Hesukristo na nakapaloob sa pasyon. Punong-puno ng mensahe ang *hulit* na naglalantad ng mga gawing maka-Kristiyano at pagtupad sa mga tagubilin ng Poong Maykapal. Karaniwan na isa lamang ang umaawit ng *hulit* na may iba ring tono. Ang pagkakaroon ng ibang tono sa pag-awit ng *hulit* ang siyang nakapagdada sa mga tagapakinig nito na makadama ng pagkalungkot o maging pagluha dahil ang tono nito ay punong-puno ng kasalimuotan. Sa mga nakapanayam na *parapasyon* iniiba ang tono ng *hulit* upang mabigyaang-diin ang halaga ng mensahe nito. Ang tono ay sadyang mapanghalina ngunit may lamyos ng kalungkutan. Bago sinisimulan ang pag-*hulit*, may panalangin ding inihahandog ang mga *parapasyon*. Layon ng panalangin ng *Ama Namin*, *Aba Ginoong Maria* at *Luwalhati* ang intensyon nila kasama ang pamilyang nagpapabasa. Kinasanayan din na kapag babae ang *mahulit* siya ay nakaluhod samantalang kung lalaki naman siya ay nakatayo tanda ng kanilang paggalang sa pinananampalatayahan. Kamamalasan din na sa pagdating sa *hulit* ay makikita ang pagiging sentimental at bukal sa kalooban ng pag-awit nito ng mga *parapasyon*. Dagdag pa rito, sa Simbahang Katolika ang *genuflect* o pagluhod ng kanang tuhod ay isang asal ng kabuoang paghahandog ng isip at puso sa tunay na presensiya ni Kristo. Nangangahulugan lamang na ang mga *parapasyon* ay may tunay na paghahandog at pagpapasakop ng kanilang sarili kung inaawit ang *hulit* na naghahayag ng kagandahang dapat ipamalas ng isang Kristiyano. Nananatili pa rin ang pagbibigay-galang ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagluhod sa kanilang Panginoon.

Ang bahagi ng *pagbolong* o paggamot ay isa pa sa lumitaw na kinasanayan ng mga *parapasyon* habang binabasa ang akdang pasyon ito ay matagal na nilang kinagawian simula pa sa kanilang mga magulang o maging mga napagmasdan mga naunanang *parapasyon*. Ito ay nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng pasyon sa bahagi ng *hulit* sa pahina 168. Ang gawaing *pagbolong* ng mga *parapasyon* ay nangyayari hindi lamang sa kanila bagkus ay maging sa mga taong may paniniwalang sila ay mapapagaling ng langis na kanilang nilalagay sa katawan. Pinabulaanan ng ilang *parapasyon* na ito ang kanilang kinasanayan at sa awa ng Diyos sila ay hindi nagiging sakitin at bunga ng matatag na paniniwala sa Kanya napapagaling sila sa mga iniindang sakit at hirap. Sa gawain ng *pagbolong* kakikitaan na labis ang paniniwala ng mga *parapasyon* na sila ay mapapagaling sa anomang sakit na kanilang iniinda sa pamamagitan ng malakas na paniniwala sa Diyos. Batay naman sa paring kinapanayam,

napakagandang tumugon ang mga binyagang kristiyano sa pagsunod sa katuruan ng simbahan na siyang magpapagaling sa anumang sakit. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis sa isang taong may sakit ay tahasang itinuturo ng Biblia. Isang pamamaraan upang matanggap ng tao ang biyaya at pagpapagaling ng Diyos. Ito ay iniutos sa mga alagad at itinatag mismo ng Panginoong Jesus. Ang *lana* (mantikang) ito ay palagian ng nilalagyan ng mitsa o kandila na itinitirik sa buong panahon ng pabasa. Sa bahagi ng *pagbolong* hindi lamang ito eksklusibo na ginagawa ng mga *parapasyon* bagkus ay puwede ring makilahok dito ang sinomang gustong magpagamot lalo na kung may sakit o masamang nararamdaman sa buhay. Kinakatigan ng mga *parapasyong* gumagawa nito na dahil sa kanilang paniniwala ay napapagaling din sila ng gawain at kinasanayang ito.

Dahil sa mahabang oras ng pagbasa at pag-awit ng pasyon, hindi maikakaila na may mangilan-ngilan sa mga *parapasyon* ang *umiinom ng "agua de pataranta"* o umiinom ng alak bunga ng iba't ibang kadahilanan. Kinagawian na nila ang pag-inom nito, ngunit pinapabulaanan nila na hindi naman talaga ang alak ang kanilang sadya at hindi sila tuluyang nagpapakalasing. Ang pag-inom ng alak tuwing may pabasa ay isa na sa mga kinasanayan ng ilang matatandang *parapasyon* upang hindi sila mapaos. Kapansin-pansin na inilahad ng isa sa mga *parapasyon* na kung umuutal-utal na ang kaniyang boses umiinom na siya ng alak upang hindi mawalan ng boses. Lumilitaw na ang alak ang siyang pananggalang ng mga *parapasyon* sa kanilang boses at kapag nakakaramdam na ng puyat. Pinabulaanan ng tampok na paring kinapanayam na mas mainam na hindi na lamang uminom ng alak bagkus ay uminom na lamang ng *salabat* o iba pang inumin na makakapawi ng paos o panlaban sa puyat. Kailangan pa ring isaalang-alang na ang kanilang gawain ay hinggil sa pagsasa-Diyos kaya't nangangailangan lamang na isakatuparan ang wastong gawi sa kanilang pananalangin.

Dahil sa nagbabago ang ibang kinagawian sa pagpapabasa, kakikitaan na iba-iba ang kinasanayan ng mga *parapasyon*. Lantad na ang pagpapabasa ay tinutuloy-tuloy na awitin mayroon din namang pinuputol ito upang bigyang daan ang kanilang pagkain. Bagaman hindi magkakapareho ang kinasanayan ng mga *parapasyon* kakikitaan pa rin na nananatiling nasa konsentrasyon sila ng kanilang panata. May ilan sa mga *parapasyon* na tinutuloy-tuloy ang pagbabasa ng pasyon kung maramihan naman silang magkakasama ngunit kung kakaunti ang naimbitahang *parapasyon* napipilitan na lamang silang panandaliang ihinto ang pagbabasa.

Ang pagbabasa at pag-awit ng pasyon ay kinasanayang tuloy-tuloy na isinasagawa noon lalo na kung marami ang mga *parapasyong* naimbitahan, bagaman sa kasalukuyan ay maraming nagbabago lalo na kung hanggang tatlo (3) lamang na pares ang magpapalit-palit ng pag-awit. Kahit na nagbabago ang mga kinagawian at kinamulatan ng mga *parapasyon*, nananatili pa ring buhay ang kanilang tunguhin na makapagsagawa ng kanilang panata. Nabanggit ng kinapanayam na pari, na wala namang masama kung ititigil ang pabasa lalo na kung bibigyan ng panahon ang pagkain ng mga *parapasyon* o maging ng ibang kalahok sa pabasa. Ang mahalaga aniya ay taimtim at bukal sa pusong isagawa at pagnilay-nilayan ang misteryo ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan.

Dalawa ang pangunahing gawain ng mga *nagpapabasa* habang binabasa ang akdang pasyon na makikita sa Talahanayan 6. Nangangahulugan lamang na ang mga *nagpapabasa* ay hindi lamang nagiging *host* ng pabasa bagkus ay kakikitaan din ng kanilang aktibong pakikilahok sa mga gawaing pinapangunahan ng mga *parapasyon*.

“Nag-aasikaso man si iba ming kapamilya kasu kakanon, su snackan. Kun isay man gusto mag igdi. Pinakakan mi.” – Nagpapabasa 2

“Dai po kami kayan nakakaturug ta mapasnack, mapasalabat, mapakarape tanganing dai mapirirot.” – Nagpapabasa 3

Ipinapakita lamang ng mga pahayag sa itaas mula sa mga kinapanayam na mga *nagpapabasa* na labis nilang pinaghahandaan ang pagsasagawa ng pabasa sa kanilang bahay. Lubos nilang inaasikaso ang mga dumadalo lalo na ang paghahain ng pagkain sa kanila. Walang pag-aatubiling ipinaghahanda ng mga *nagpapabasa* ang mga dapat asikasuhin sa mga taong bisita na nais ring makilahok sa pabasa. Ang pagiging mapagtanggap ng mga Pilipino ay isang napakagandang pagkakakilanlan ng pagkatao na kakabit ng mayamang kultura ng Pilipinas at lagpas pa sa usaping ng pakikipagkapwa. Nagpapamalas lamang na hindi nawawala sa katangian at kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging maasikaso at mapagtanggap sa kung sinoman lalo na kung mayroong mga pagtitipon. Batay sa salaysay ng *Nagpapabasa 6*, *“Kun rayaon aki nakakatabang pero kung mayo, ako sana solamenteng ako sana.”*

Natuklasan din na mayroong *nagpapabasa* lalo na kung ang anak ay nagtatrabaho sa malayong lugar ay kusang ginagawa na lamang nang nag-iisa ang mga dapat asikasuhin sa oras na ginagawa ang pabasa sa kanilang bahay. Ipinapakita lamang na may mga Lagonoyon na sadyang isinasakatuparan ang kanilang panata anoman ang kalagayan sa buhay mapanatili lamang ang kanilang kinasanayang tradisyon taon-taon. Nailahad din ng ilang mga nakapanayam na *nagpapabasa* na kung matapos na ang kanilang mga pag-aabala at pagpapakain sa mga bisita, sila rin ay nakikilahok sa pagsasagawa ng pabasa. Sila’y *naghihinanyog asin nag-aanduyog* (nakikinig at nakikiisa) sa mga *parapasyon* ng kanilang mga ginagawa habang binabasa ang akdang pasyon.

Ginagawa nila [*mga nagpapabasa*] ang pakikinig bilang anyo ng kanilang pakikiisa kahit hindi sila mismo ang umaawit ng mga saknong sa loob ng pasyong Bikol. Ipinapakita nila ang pagkakaroon ng pagkakabigkis ng pamilya sa iisang pananampalataya na kanilang kinamulatan at lubos na pinagdarasal ang bawat isa.

Ang mga *serbidora* naman bilang katulong ng mga *nagpapabasa* ay naglalaan ng oras sa pagbahagi ng kanilang lakas sa *pag-estimar* o pag-asikaso sa mga taong nakikidalo sa pabasa. Batid din ng mga *serbidora* ang oras kung ano ang kanilang ihahain sa mga bisita. Palagi nilang isinaalang-alang ang ikabubuti ng mga bisita lalong-lalo na dapat hindi sila magutom. Ang mga *serbidora* ay bihis na ang pagiging bukas palad sa

mga pag-aabala para sa ikabubuti ng iba at ugali na ang lubos na pag-aasikaso para sa lahat ng mga nakikisangkot sa pabasa. Lantad sa mga inihahaing pagkain lalo na kung usapin ng meryenda ay yaong mga *kakaning* tanyag sa pook ng Lagonoy tulad na lamang ng *ginat-an*, *hulog-hulog* o maging ng *binanban*. Ang mga *serbidora* ay nagpapamalas lamang ng pagiging maasikaso at walang kapagurang isinasakatuparan ang kanilang tungkulin bilang mga taong nasa likod ng pabasa na siyang nagbabahagi ng lakas. Pangunahing layon ng mga *serbidora* ay ang pag-aasikaso at paghahain ng pagkain. Lalo na kung kulang mga katulong sa oras ng pabasa ang mga *serbidora* mismo ang nagluluto ng mga ihahaing pagkain. Ang gawaing ito ng mga *serbidora* ay pagpapakita ng kanilang pakikiisa sa pagdaraos ng pabasa. Sinisikap ng mga *serbidora* na gampanan ang kanilang tungkulin bilang kusang loob na nagpahayag ng kanilang tulong sa mga pamilyang *nagpapabasa*.

Kapansin-pansin sa Talahanayan 8 na ang mga *merón* habang binabasa ang akdang pasyon ay tahimik ding nananalangin sa pakikinig sa pag-awit ng mga *parapasyon*. Ayon kay Javier (2016), ang pananahimik batay sa kulturang Pilipino ay tungkol sa magandang ugnayang inaasam ng tao sa kaniyang Diyos, sarili at kapuwa. Bagaman hindi sumasalit sa pag-awit ang mga *merón* nanatiling iniaalay nila sa Diyos ang kanilang mga panalanging personal o pampamilya. Sa kanilang pananahimik, dinadama nila ang kanilang mga pangunahing inaasam sa buhay.

Mariing pinabulaanan ng mga nakapanayam na *meron* sa pabasa na punong-puno sila ng panalangin kung sila ay pumapanaog sa bahay ng *nagpapabasa*. Ipinapakita lamang nito na ang mga Lagonoyon ay hindi nagiging makasarili sa kanilang panalangin bagkus ay kanilang inihahandog ito sa kanilang mga kapamilya o mismong sa mga kaibigan. Hindi maikakaila na inihayag ng ilang mga *meron* na kung sila ay dumadalo sa kalagitnaan ng pabasa, sila rin ay napapakain ng mga pamilyang *nagpapabasa*. Bagaman bahagi na talaga ng pabasa ang pagpapakain, hindi pa rin maiiwasan na hindi sila makatanggi sa inihahaing pagkain para sa kanila. Ang pagkakataon na sila ay napapakain ay hindi na maitatangi pa ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kanilang gawain ng pagsasa-Diyos.

Sa haba at tagal ng pag-awit ng pasyon, tuwiran ng tinatapos ng mga *parapasyon* ang pabasa sa pamamagitan ng *huring pamibi* o huling dasal kasama ang buong pamilya ng *nagpapabasa*. Napakagandang masilayan na hindi lamang tinatapos ang pabasa ng basta-basta na lamang bagkus ay naghahandog pa rin ng dasal bilang tanda ng pagpapasalamat sa Panginoon sa isinagawang pabasa. Ang porma ng panalangin sa Kristiyanong tradisyon ay kinabibilangan ng mga petisyon at intersesyon kasama na ang pasasalamat at papuri. Sa artikulo ng *Catholic Identity* binigyang-diin na sa panalangin ng petisyon, ang mga Kristiyano ay humihingi ng kapatawaran at pagbabalik-loob sa Diyos, ang intersesyon ay panalangin ng petisyon kung saan ang mga Kristiyano ay namamagitan para sa mga pangangailangan ng iba (komunidad, ng simbahan, ng mundo at mga lider) maging ang para sa kanilang sarili. Sa pagsasagawa ng pag-aalay ng panalangin mabibigyan ng kagyat na pakahulugan na ang mga *parapasyon* ay hindi nagsasarili sa kanilang mga intensyon bagkus ay para sa ikabubuti ng iba. Ang mga *parapasyon* ay nangunguna sa pananalangin ng huling dasal bilang kanilang

pasasalamat sa Panginoon at kung minsan naman ay upang humingi pa ng patnubay sa Kaniya.

Sa pormal na pagtatapos ng pabasa, ang mga *parapasyon* ay hindi kaagad umaalis sa bahay ng *nagpapabasa*. Bahagi rin ng kanilang kinagawian ang sosyalisasyon sa pamamagitan ng *uru-iristoryahan* (kuwentuhan). Sila ay nagbabahaginan ng mga karanasan bilang *parapasyon* lalong-lalo na ang interaksyon nila sa mga pamilyang nag-imbata sa kanila na pangunahan ang pabasa bilang kanilang panata. Ginagawa ng ilang mga *parapasyon* ang kuwentuhan upang maipakita ang pagiging bukas at pagkakilanlan ng bawat isa lalong-lalo na yaong mga baguhang *parapasyon* na kanilang nakasama. Binigyang kahulugan ni Gillin at Gillin (1948) na sa pamamagitan ng sosyal na interaksyon nagkakaroon ng kapuwa pagkakaunawaan at impluwensiya, na nagbubunga ng modipikasyon sa pag-uugali. Ipinapakita lamang nito na malaki ang nagagawa ng pagkakaroon ng sosyal na interaksyon ng bawat *parapasyon* upang magbahaginan ng kani-kaniyang karanasan lalo na sa usapin ng kanilang pananampalataya.

Hindi rin maiaalis na sa pag-agos ng panahon lagi't laging may *pabalon* o pabaon ang pamilyang *nagpapabasa* sa mga inimitahang *parapasyon*. Binigyang linaw ng ilang mga nakapanayam na mga *parapasyon* na ang *pabalon* ay matagal nang ginagawa para sa kanila upang maging anyo ng pasasalamat bagaman sa ngayon ay napapalitan ang *pabalon* ng pagbibigay ng *gratifikasyon*. Karaniwan ng ang laman ng *pabalon* ay ang mga sobrang inihandang pagkain at minsan yaong espesyal na inilaan para sa kanila ng mga nagpapabasa. Ang pagbibigay o bahaginan ay parte na ng mga Pilipino lalong-lalo na kung nakaluluwag sa buhay. Ang *pabalon* ay nakakapaluwag sa kalooban lalo na ng mga *parapasyon* o maging ng ibang dumalo sa pabasa. Kapansin-pansin na sa pag-agos ng panahon ay maraming pagbabagong nagaganap lalo na sa usapin ng pagdaraos ng pabasa. Kung noon ay lantad lamang na *pabalon* ang ibinibigay ng mga *nagpapabasa* sa mga *parapasyon* ngayon ay binibigyan na ng tinatawag na *gratifikasyon* o pera dahil sa ilang kadahilanan. Pinabulaanan ng mga nakapanayam na mga *parapasyon* na kahit sa kasalukuyan ay nauuso o talamak ang pagbibigay ng pera hindi pa rin maiaalis na ang kanilang gawaing ito ay kusang loob o *boluntaryo* pa rin.

Lumalabas sa ilang nakapanayam na mga *parapasyon* na ang pagbibigay sa kanila ng *gratifikasyon* o pera ay ibinibigay sa kanila sa katapusan ng pabasa, mababa na ang dalawang daang piso (Php. 200) at mataas na ang limang daang piso (Php. 500). At ang iba naman sa mga *nagpapabasa* ay binibigyan ang mga *parapasyon* ng pambayad nila sa *pamasahe* pauwi. Mahihinuha na ang pera ay hindi malaking isyu para sa mga *parapasyon* dahil anila kung ano lamang ang kayang ibigay ng nag-imbata sa kanila maliit man o malaki ito ay magiging kalugod-lugod para sa kanila.

Hindi maitatwa na kaugalian na ng mga Pilipino ang pagiging magalang lalo na sa mga nakakatanda. Pagmamano ang gawi ng kabataang Pilipino bilang simbolo ng paggalang. Pinabulaanan ng mga nakapanayam na mga *nagpapabasa* na isa sa kanilang karaniwang ginagawa ay ang *pagbisa* o pagmano pagkatapos ng pabasa. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay nagmamano sa mga nakatatanda bilang tanda ng kanilang paggalang sa kanila. Ang pagmamano ang isa sa mga kinasanayan ng mga

nagpapabasa pakatapos na maisagawa ang pabasa sa kanilang bahay. Hindi maiaalis sa buhay ng mga Lagonoyon ang pagpapamalas ng paggalang sa mga nakakatanda lalo pa't sa kasalukuyan ay bibihira na lamang sa mga Pilipino ang nagpapakita ng ganitong simbolo ng pagmamahal lalo na yaong mga nakatatanda sa kanila.

Nabanggit na sa dakong una, na ang mga *parapasyon* ay nabibigyan ng *pabalon* bago sila lumisan sa bahay ng *nagpapabasa*. Ang *pabalon* na ibinibigay sa mga taong dumalo ay bunga ng inihanda at pag-asikaso mismo ng mga pamilyang nanguna sa panata nila ng pabasa. Hindi maisasantabi na ang *pabalon* ay palagi nang inihahanda ng mga *nagpapabasa* ilang oras pa lamang bago magsiuwian ang mga taong kanilang inimitahan lalo na ang mga *parapasyon*. Ang karaniwang mga *pabalon* o pabaon ng mga *nagpapabasa* ay yaong mga natirang ulam na kanilang inihanda. Karaniwan sa mga ulam na ito ay lutong karne at ang pinakamahalaga para sa mga *nagpapabasa* na ipadala sa mga taong sangkot sa pabasa ay yaong mga kakaning minsan lamang kung matikman ng lahat. Nilinaw rin ng isa sa mga nakapanayam na *nagpapabasa* na ang *pabalon* ay kanilang ginagawa kung marami pa ang natirang mga pagkain dahil mayroong mga pagkakataon na hindi na talaga sila nakakapagpabaon kung maraming tao ang dumalo. Kaya't minsan kung hindi na nila napapabaunan ang mga *parapasyon*, binabawi na lamang nila ito sa pagbibigay ng pera o *gratifikasyon*.

Ang pagbibigay ng *gratifikasyon* ay lagi nang nagsisimula mismo sa mga *nagpapabasa*. Sila mismo ang mga naghahanda nito ng maluwa sa kanilang kalooban. Bahagi ng kanilang pinaglalaanang badyet bago pa man simulan ang pabasa ay ang usapin ng ibibigay na pera lalo na yaong mga kinumbidang mga *parapasyon*. May mga pagkakataon na ang mga *nagpapabasa* ay tinatanong pa rin ang mga *parapasyon* kung magkano ang bigayan sa kanila lalo pa't ang iba sa mga ito ay sunod-sunod ang binabasahan at puyat, kung kaya't nasasalob na lamang ng mga *nagpapabasa* ang pagtatanong sa kanila kung magkano ang gusto nilang ibigay. inilantad ng mga *nagpapabasa* kung magkano ang karaniwang ibinibigay nila sa mga *parapasyon*. Kapansin-pansin na iba rin ang halaga ng perang ibinibigay sa *parapoon* o nangunguna sa pabasa at iba rin naman ang halaga sa mga kasamang mga *parapasyon*. May iba rin sa mga *nagpapabasa* na hindi na nila tinatanong pa kung magkano ang ibibigay nila sa mga *parapasyon* dahil pinaglaanan na nila ng halaga ang magiging *gratifikasyon* ng bawat *parapasyon*. Kakikitaan lamang ito na kinasanayan na nag pagbibigay ng pera sa mga *parapasyon* o maging sa mga naging katulong sa buong durasyon ng pagsasagawa ng pabasa.

Sa panig naman ng mga *serbidora* pagkatapos ng pabasa, ginagampanan nila ang paghahanda ng mga pagkaing kanilang babalutin (*ipapatos*) para sa mga *parapasyon* at mga dumalo. Ito ang pangkaraniwan nilang pinagkakaabalahan sa pagtatapos ng pabasa. Ipinagkakatiwala na ng mga pamilyang *nagpapabasa* ang gawaing ito lalong-lalo na kung maramihan ang bibigyan ng mga binalot na pagkain.

Isa sa mga pinagkakaabalahan nila ay ang mga babaluting pagkain na ipapabaon para sa mga dumalo. Hindi na maiaalis ang bigas na kanilang inaasikasong balutin o maging ng iba pang pagkain na magiging kasiya-siya para sa kanila. Laman ng *papatos*

ang bigas na siyang pangunahing pangangailangan ng tao sa pang-araw-araw, ito ang pagkaing hindi maiaalis sa hapag kainan ng pamilyang Pilipino. Isa pa sa pinagkakaabalahan ng mga *serbidora* kung tapos na ang pabasa ang *pangagda sa pagkakan* o pagpapakain nila sa mga *parapasyon* bago ito magsipag-uwian. Pinapakain nila ang mga ito sa paniniwalang maibabalik ang kanilang lakas pagkatapos ng magdamagang pag-awit lalo't ang mga parapasyong naimbitahan ay may iba pang paroroonan upang sila ay magbasa muli ng pasyon. Palaging isinaalang-alang ng mga *serbidora* ang pagkain ng mga tao lalo na ng mga *parapasyon* upang matulungan silang maibalik muli ang kanilang lakas at para walang masabi sa panig ng mga *nagpapabasa*. Kinagawian na ang ganitong pag-aabala ng mga *serbidora* bilang bahagi ng kanilang katungkulan sa lahat ng nakikiisa sa pagsasagawa ng pabasa.

Lantad sa mga nagmamasid na hindi sila makatiis na hindi tumulong lalo na kung abalang-abala ang lahat sa mga pag-aasikaso sa pagtatapos ng pabasa. Ginagawa nila ito bilang gawi ng pakikiisa sa mga *nagpapabasa* at mga *serbidora*. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin sa anomang tagpo ng buhay. Ginagawa ang pagtulong sa kapuwa upang maipamalas ang tunay na diwa ng pagmamahal at lubos na pakikiisa sa anomang gawain ng bawat isa, ang pagtulong ay isang panalaminan ng paglalaanan ng lakas upang maisakatuparan ang tunguhin ng bawat gawain. Binigyan ng argumento ni Durkheim ang panlipunang pakikiisa sa dalawang anyo – kung paanong ang pamayanan ay nag-uudyok ng kaisahan at kung paanong pinagbibigkis ang mga indibidwal sa lipunan. Lantad na ang pabasa ay isang kaisahang panlipunan kung paanong ang bawat tao ay nakikisangkot at nagbabahaginan. Ang kaisahang ito ay bunga ng kanilang kinamulatan at patuloy na pinaiiral hanggang sa kasalukuyan.

Mga dánas-salaysay ng mga taong direkta at di-direktang sangkot tuwing may pabasa

Sa pangalawang layunin ng pag-aaral na ito natuklasan ang iba't ibang mga dánas-salaysay ng mga Lagonoyon tuwing isinasagawa ang pabasa sa iba't ibang pook sa bayan ng Lagonoy. Binigyang paglalarawan ni Chandler at Munday (2011), na ang dánas ay tumutukoy sa mga taong nagtamasa ng kabatiran sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa pang-araw-araw na kaganapan. Isa ang pabasa sa nakapagbibigay ng isang makahulugang kaganapan sa buhay ng isang tao kung paano siya napapabago at kung paanong ang kinasanayan ay patuloy na napapayabong.

Natuklasan ng pag-aaral na ito na makikita sa Talahanayan 13 ang walong (8) mga pangunahing dánas-salaysay ng mga taong-direkta at di-direktang sangkot tuwing may pabasa. Natalunton ng mananaliksik ang mga dánas ng mga *parapasyon*, *nagpapabasa*, *serbidora* at *meron* hinggil sa kanilang mga *rason* o dahilan sa pagpapanatili ng tradisyon ng pabasa, *kinagimat-an* o dánas ng kanilang kinamulatang pakikisangkot sa pabasa, mga salaysayin ng mga *makagisi* (nakakatuwa), *makahibi* (nakakapaluha), at milagro. Kasama rin sa tinalunton ang may kinalaman sa mga dahilan ng pabasa bilang *panribay* o pamalit sa banal na santa misa, mga paniniwala at kinasanayan, at mga *reparo asin agyat* (pagtanaw at hamon) ng pabasa sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Komprehensibong tinalakay sa ikalawang layunin ng papel na

ito ang iba't ibang mga tugon ng mga tampok na impormanteng kinapanayam upang masagutan ang mga pangunahing suliranin. Ang pagsipat sa sa mga datos na nakalap ay binigyan ng malinaw na pagpapaliwanag upang maipakita ang makahulugan at makarelihiyosong dánas ng mga Lagonoyon sa tradisyon ng pabasa.

Sa unang bahagi na tinugunan sa ikalawang layunin ay may kinalaman sa mga *rason* o dahilan kung bakit pinapanatili ang pabasa ng mga Lagonoyon. Unang natuklasan na isa sa nangingibabaw na rason ay bunga ng kanilang *pangitorogan* o panaginip. Ang panaginip ang namumukod na salaysayin kung bakit patuloy na buhay at binubuhay ang pabasa sa bayan ng Lagonoy. Bakas sa panaginip ng mga impormante ang senaryo na sila ay nagpapabasa sa bahay. Tatak sa memorya ng ilang impormante ang kanilang panaginip lalong-lalo na kung malapit ng sumapit ang panahon ng pag-ayuno at pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo – ang panahon ng Kuwaresma at Semana Santa. Bunga ng kanilang panaginip, isinakatuparan nila ang panata ng pagbabasa at/o pagpapabasa at pilit na ipinapagpatuloy bilang bahagi ng kanilang walang-maliw na pagmamahal sa Panginoon. Ipinapamalas nila sa pamamagitan ng pabasa ang pagpepenitensiya maging pagkakawanggawa. Lumitaw rin sa pakikipanayam ng mananaliksik na si *Serbidora 2* ay itinuturing na bahagi na ng kaniyang buhay ang kaniyang napanaginipan sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa kasalukuyan si *Serbidora 2* ay ginagawa ang pagiging lingkod tuwing may pabasa at walang pasubali ring nagiging katu-katulong sa simbahan.

Pangalawa sa nagiging lantad na mga kadahilanan sa pakikibahagi ng mga impormante sa pabasa ay dahil na rin sa kagustuhan ng pamilya nila ang pagiging isang *parapasyon* at bilang miyembro ng pamilyang matagal nang may *panuga* o *pangako* bilang mga *nagpapabasa*. Dahil sa ayaw nilang mapatid ang *promisa* (pangako) ng kanilang mga magulang o pamilya kaya patuloy nilang isinasagawa ang panata. Bunga nito, hayag sa kanila na habang sila ay nabubuhay sa mundo na patuloy na humaharap sa mga pagsubok hindi kailanman matitigil ang panata ng kanilang pagmamahal sa Diyos, ni kailanman hindi mapapagod sa pagsisilbi sa Kaniya sa pamamagitan ng pabasa. Ipinapakita lamang ng mga nakapanayam na *nagpapabasa* na kailanman hindi mapapatid ang kanilang kinamulatan. Ito ang magsisilbing isang buhay na pamana ng kanilang mga magulang na siya ring maipapamana sa kanilang mga anak. Dahilan din ng pagpapatuloy ng pangako ng kanilang magulang sa pabasa ay dahil na rin sa pinaniniwalaan nilang kung ititigil ito ay mayroong masamang mangyayari sa kanilang pamilya. Ang pagpapatuloy ng pabasa ay isang testamento rin ng pagpapatuloy ng kanilang pananampalataya sa Poong Maykapal. Ang pabasa bilang isang di nahahawakang pamanang kultural ay nakaugat na sa buhay ng mga Lagonoyon. Binigyang pakahulugan ng UNESCO (2003) na ang di-nahahawakang pamanang kultural ay hinggil sa mga praktika, representasyon, ekspresyon, kaalaman at kasanayan. Bunga ng isang natatanging pamana ang pabasa, patuloy itong isasagawa at pagyayamanin bilang mga kinasanayang praktika lalo ng mga binyagang Katoliko o pamilyang Kristiyano.

Pangatlo sa ipinapakita ng pabasa kung bakit patuloy itong binubuhay ng mga Lagonoyon ay sa paniniwalang dahil dito sila *malilikay* sa *katibaadan* o makakaiwas sa

anomang sakuna. Malakas ang paniniwala nila na dahil sa pabasa ang kanilang mga ipinapanalangin na makaiwas sa anomang sakit, sakuna, paghihirap ay makakamit ang bunga ng kanilang pagpepenitensiya sa pag-awit ng pasyong Mahal ni Hesukristo at aktibong mga lingkod sa pagdaraos nito. Ipinapamalas lamang nito na ang Panginoon ang kanilang sandigan at lakas upang maging pananggalang sa anomang hindi magagandang pangyayari lalong-lalo na ang paghihirap at pagkakasakit. Malaki ang pananalig ng mga nakapanayam na dahil sa pagpapatuloy at pakikilahok tuwing may pabasa ay magkakaroon sila ng kagalingan sa kanilang mga sakit o maging sa kanilang mga hinihiling sa buhay. Hindi lamang pansarili ang kanilang mataimtim na panalangin kundi ito ay panalangin para kanilang mga kapamilya. Malakas ang kanilang paniniwala na sa pagpepenitensiya sa pamamagitan ng pagbasa ng pasyon maisasakatuparan ang kanilang mga dalangin.

Pang-apat sa mga dahilan ng mga Lagonoyon sa pagpapanatili ng pabasa ay bunga ng pagturing nila rito bilang *panabang* o pantulong. Isinasagawa ng piling Lagonoyon ang pabasa upang maging tulong sa buhay lalo na sa usapin ng pamumuhay sa pang-araw-araw. Kakikitaan na dahil sa panatang ito ng pakikilahok tuwing may pabasa nabibigyan sila ng lakas at sandigan na ang lahat ng kanilang ginagawa ay maging magaan. Lumalabas din na ang pabasa, ang ekspresyon nila ng pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanilang nakamtan tulad na lamang ng manipestasyon nila ng paggaling buhat sa pagkakasakit. Ang *panabang* na ito ay hindi lamang pampersonal bagkus ay pangkalahatan lalong-lalo na sa kanilang mga kapamilya. Nang dahil rin sa pabasa, ipinapakita lamang ang kanilang pagiging malapit sa Poong Maykapal na kasa-kasama nila sa pang-araw-araw na hamon ng buhay.

Naisalaysay din ng piling impormante ng pag-aaral na ito na ang isa sa kanilang dahilan kung bakit nakikilahok sila tuwing may pabasa ay dahil sa *kanaguman kan* tingog o nakapanghihikayat ang tamis ng tinig tuwing umaawit ang mga parapasyon. Lumalabas na dahil sa lamyos ng tinig, naaaliw silang pakinggan ito kaya't pumapanaog sila sa bahay ng nagpapabasa. Ang awit ay nakapagdudulot sa isang tao na maging sentimental at minsan ay nakapanghihikayat sa tao para makadama ng kasiyahan. Ang pabasa na hinahalinhan ng awitin ay nagiging sanhi upang pumanaog ang ilang meron sa bahay ng *nagpapabasa*. Dahil sadyang nakapanghihikayat ang pag-awit ng pasyon, ito ang siyang pangunahing tinutungo ng nagmamasid. Nakatutulong ang musika sa pagpapagaan ng damdamin ng isang tao maging ang epekto nito sa estado ng pag-iisip ng isang tao. Lumabas sa aklat ni Rivadelo (1986), na ang musika ay isang kaparaanan na nagpapakita ng ating nararamdaman tulad ng kasiyahan, kalungkutan, pagmamahal sa bayan, pagsisisi maging papuri. Kung magkagayon, ang pabasa bilang isang makarelihiyong tradisyon ay nakapag-uudyok ng damdaming nakaaapekto sa buhay ng mga taong nakikisangkot.

Hindi maikukubli na isa rin sa lumilitaw na dahilan sa pagiging sangkot ng ilang impormante sa pabasa ay dahil *napapakakan* o *napapakain* sila. Nawiwili silang lumahok tuwing may pabasa dahil sila ay nakakakain ng samu't saring handa lalong-lalo na ang mga kakanin na minsan lamang matikman. Bagaman isa ito sa mga nagiging kadahilanan

nananatili pa rin ang kanilang panata sa pananalangin sa Diyos tangan ang kanilang mga intensyon tuwing napapakinggan ang pabasa.

Hango pa sa mga paglalahad ng ilang mga *parapasyon* isa sa kanilang kadahilanan sa patuloy na pangunguna ng pabasa taon-taon ay dahil hindi sila makatanggi sa mga nag-iimbata sa kanilang pangunahan ang pabasa ng pamilyang nagpapabasa. Bagaman may katandaan na ang ilan sa kanila kaya nariyan pa rin ang kanilang panata sa pagbabasa ng pasyon. Ang ilan sa kanila ay naisipan na ring tumigil bilang parapasyon ngunit naipapagpatuloy pa rin ito dahil anila kulang sa ngayon ang nag-aaral ng pasyon kaya't walang ibang malalapitan kundi silang mga matatandang matagal na sa ganitong uri ng panata. Hindi makatanggi ang ilan sa mga *parapasyon* sa mga nakikipag-usap sa kanila na pangunahan ang pabasa kahit na malayo ito dahil ayaw nilang magkaroon ng negatibong kaisipan o guilt feeling kumbaga. Ngunit ang ilan sa kanila ay napipilitan nang tumigil dahil na rin sa kanilang katandaan at nanghihina na rin ang katawan.

Sinipat din ng mananaliksik ang dánas ng mga impormante ang kanilang mga *kinagimat-an* o kinamulatan kung kailan at paano sila nagsimula bilang mga *parapasyon*, *nagpapabasa*, *serbidora* at *merón*. Kapansin-pansin na simula't sapul ng kanilang kabataan ay nagsisimula na silang sumama at makilahok sa mga pabasa sa bayan ng Lagonoy maging sa mga karatig-pook. Kinasanayan na ng ilan sa kanila na noon pa man ay kasa-kasama na ng kanilang magulang na *parapasyon* din o kung hindi man ang kanilang magulang ay dating nakikilahok tuwing may pabasa. Kapansin-pansin din na kanilang kinakatigan na "*kung ano an kinagimat-an duman sagkod magagadan*" (kung ano ang kinamulatan doon kailanma'y mamatay). Sa kanilang kamusmusan tangan-tangan na rin nila ang mga panalangin at bihis nila ang kawilihan sa aktibong pakikilahok tuwing may pabasa sa kanilang lugar. Ang ilan din sa kanila ay nasanay na sa ganitong uri ng panata dahil kabilang sila sa mga karakter noon sa pagdaraos ng tinatawag na "*gawe*". Isang dulaan kung saan binubuo ng maraming karakter sa pasyon habang isinasagawa ang mga pinagdaraan sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Malaki ang ambag ng mga magulang sa pagpapamulat sa kanilang mga anak hinggil sa tradisyon ng pabasa. Sila ang nagsisilbing pamamarisan upang maipamana ang gawaing makarelihiyon ng pabasa. Ang pagtuturo ng mga gawaing makarelihiyon ng mga magulang ang siyang may malaking ambag upang maging matayog at buhay ang buhay pananampalataya ng kanilang mga anak. Ang mga Katoliko ay naniniwala sa mapagmahal na Panginoon na palaging kasama sa lahat ng oras ng pananatili sa mundong ito. Ang pagtuturo ng pananampalataya ay gampanin ng bawat magulang upang maipunla ang matatag na paniniwala sa Poong Maykapal. Sa *Catechism of the Catholic Church 2224* inihayag na ang mga magulang ay may pangunahing responsabilidad sa edukasyon ng pananampalataya ng kanilang mga anak. Napakahalaga na nagsisimula ang pagkatuto at ang binhi ng pananampalataya ng mga bata mula sa pagtuturo ng kanilang mga magulang. Ang pagtuturong ito ng mga magulang ay nakapag-aambag upang lubos na mapagyabong ang kinamulangang kultura at tradisyon.

Isa sa mga nakapagdadala upang mapaluha lalo na ang mga *parapasyon* ay sa bahagi ng pag-awit ng *hulit* o aral. Dahil ito ay nagbibigay aral ito rin ang nagiging sanhi ng malalim na pagninilay-nilay ng mga *parapasyon*. Sa pahayag ni *parapasyon 7* ang isa sa mga na kaniyang iniyakan ay ang bahagi ng pagbibigay aral sa mga anak na maging mabuti. Kabilang din sa lumitaw na nagiging sanhi ng pag-iyak ng mga *parapasyon* ay yaong nasa pahina 210 hinggil sa *Pamibi nin tauong Cristiano qui Santa Maria Cagurangnanta* na naglalaman ng paghingi ng isang Kristiyano kay Birhen Maria ng paggabay upang makamtan ang *Santa Gloria* o Kaligtasan. Sa kinapanayam na pari kaniyang pinabulaanan na kailangang repasuhin ang mga salitang nasa loob ng aklat ng pasyong Bikol tulad na lamang ng pagturing kay Birhen Maria bilang Diyos na hindi naman itinuturing ng simbahan na Diyos si Maria bagkus ay *Ina ng Diyos*.

Naging resulta rin ng pakikipanayam ng mananaliksik sa mga tampok na impormante na ang pabasa tuwing Kuwaresma at Semana Santa ay nagiging *panribay* o pamalit sa pagsisimba. Naniniwala ang ilan sa kanila na kahit hindi ka palasimba basta nariyan ang iyong paniniwala sa Diyos ikaw ay tutulungan sa iyong buhay. Mga dahilan ng hindi nila palasimba ay may danas silang nasa simbahan kasi ang ilan sa mga mapang-agaw atensiyon sa pananalig sa Diyos. Bagaman may ganitong uri ng pananaw ang mga impormante mas pinapabulaanan ng simbahan na mas mainam pa ring huwag ipagpalit ang Banal na Eukaristiya sa pabasa dahil ang misa ang isa sa pinakamataas na porma ng panalangin bilang mga Kristiyano. *The Mass is the best place to thank God for the gifts besides Himself that He gives us — especially life, family, friends, faith and love. At Mass, eternity and time intersect. It is part of God's plan of salvation that we would be able to meet Him directly and receive His grace through the sacraments* (bostoncatholic.org). Ipinapakita lamang na ang banal na misa ang siyang mabisang uri ng panalangin upang makamtan ang kaligtasan at ang mga banal na sakramento na si Hesus mismo ang nagtatag.

Isa sa hindi maikukubling *dánas* kaugnay ng pabasa ay ang ilan sa mga *pagtubod asin kinatod-an* o paniniwala at kinasanayan ng piling mga Lagonoyon na aktibo sa ganitong uri ng tradisyon. Magkakatugma-tugma ang ilan sa kanilang paniniwala lalo na ang may kinalaman sa aklat ng pasyon. Tanyag ang mga Pilipino sa pagiging mapaniwala sa kanilang mga kinamulatan gawain. Isa sa kanilang paniniwala upang maisaulo ang nilalaman ng aklat ng pasyon ay kailangang huwag buksan kung bibilhin ito, nangangailangan lamang na puwede na itong mabuksan kung ito ay nabasbasan na ng pari. Kabilang din sa ipinagbabawal ang pagbabasa ng aklat ng pasyon kung hindi pa panahon ng Kuwaresma at Semana Santa. Ipinaliwanag ng paring nakapanayam na maganda ang ganitong uri ng kinasanayan at paniniwala na pabasbasan muna ang mga kagamitan sa pananampalataya upang mapatatag ang maidudulot nitong pagninilay sa kinamulang pananalig sa Diyos.

Mariing pinapasubalian ng ilan na kailangang sanayin lalo na ng pamilyang *nagpapabasa* na maging tahimik ang lugar upang lubos na maging taimtim ang kanilang panalangin. Ilan sa mga lugar sa Lagonoy ay bibihira ang maghain ng alak kung hindi man ay hindi maramihan ang binibili ng pamilya dahil nawawalan sa konsentrasyon ang tunguhin ng pabasa. Napakahalagang isaalang-alang ng mga *nagpapabasa* na maging

tahimik ang lugar upang mas mapanatili ang konsentrasyon ng bawat isa sa pananalangin lalo na kung walang mga makapagdudulot ng pagkabagabag sa pag-awit ng mga *parapasyon*. Nababago rin ang kinasanayang oras ng pagsasagawa ng pabasa. Kung noon ay kinasanayang palaging nagsisimula sa ganap na ika-1 o ika-3 ng hapon, sa ngayon karamihan ay sinisimulan nang maaga ang pabasa mula ika-7 ng umaga upang ang matatandang parapasyon ay malinaw pang mabasa ang nilalaman ng aklat at para na rin sa pagsasaalang-alang ng kalusugan nila. Kahit na nabago ang oras ng pagsasagawa ng pabasa, nasa ganang nagpapabasa pa rin ang pasya kung anong oras nila gustong simulan ang pabasa sa kinagawiang araw sa loob ng Kuwaresma at Semana Santa.

Mayroong tinatawag na *padara* ang mga matatandang *parapasyon*. Ito ang tawag kung ipinapadala ang aklat ng pasyon na personal na pagmamay-ari ng namatay na *parapasyon*. Ipinapadala na sa patay ang aklat ng pasyon maging ang panata nito kung wala sa kaniyang mga kapamilya ang mangangakong magpapatuloy nito. Isinasagawa ang *padara* kung pinaglalamayan ang patay na parapasyon habang ang mga kasa-kasama niya sa pagpapasyon ay nagsisipag-awit ng nilalaman ng aklat. Ang kinaiba lamang nito sa normal na pabasa, ang *padara* ay sinisimulang awitin ng mga parapasyon sa bahagi ng tagpo ng pagkamatay ni Lazaro habang sila ay nakaharap sa bangkay ng namatay na parapasyon.

Isa rin sa mga parapasyon ay may kinasanayang magpasindi ng mga kandila sa huling huli ng pasyon. Ang kandila ay nagrerepresenta ng lahat ng miyembro ng pamilya na nagpapabasa. Pinapaawit ng parapasyon ang huling *hulit* sa pamilya sa paniniwalang ang kanilang mga daing at panalangin ay diringgin ng Diyos. Ito ang isa sa kaibahan sa ibang parapasyon ng gawe sa katapusan ng pasyon at ng huling *hulit*.

Kultural na implikasyon ng Pabasa sa buhay ng mga *Lagonoyon*

Tuwing Kuwaresma at Semana Santa taon-taon ay nagiging buhay ang pananampalataya ng mga Kristiyano lalong-lalo na ng mga Katoliko. Ito ang panahon kung saan punong-puno ang damdamin ng mga Kristiyano ng pakikiramay sa mga hirap at sakit ni Hesus pati na rin ang lubos na pagninilay-nilay sa kalagayan ng buhay sa mundong ibabaw. Sa pahayag ni Santo Papa Francisco (2022), tinatawagan tayo na maghasik ng mga binhi ng kabutihan para sa ikabubuti ng iba, makapagsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain para sa kapuwa. Nangangahulugan lamang na maging lantad tayo na mapakinggan ang tinig ng tao lalo na ang mga marhinalisado. Ang panahong ito ay panahon kung paanong nagbabahaginan ng lakas at pagkakaisa ang bawat isa lalong-lalo na ang mga mananampalataya. Marami ang mga tradisyon at mga gawaing relihiyosa sa panahong ito dahil maituturing na isa ito sa pinakarurok ng buhay pananampalataya at pagtataya ng pagmamahal sa Poong Maykapal na siyang naging Tagapagligtas nitong sanlibutan. Isa sa mga makalumang tradisyong makarelihiyon ng mga katoliko ay ang *pabasa* – ang pagbabasa at pag-awit ng *Pasyong Mahal ni Hesukristo*. Sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur nanatiling buhay ang pabasa na siyang lubos na pinaghahandaan ng bawat Lagonoyon bilang kanilang ekspresyon ng pananampalataya at panata na waring naging pamana pa mula sa kanilang mga

magulang. Isa ito sa nilalahukan ng bawat Kristiyano-Katolikong Lagonoyon upang maisiwalat ang kinamulang pananalig sa Diyos na Tagapagligtas. Tinalunton ng mananaliksik kung ano ang mga pangunahing kultural na implikasyon ng pabasa sa buhay ng mga Lagonoyon bunga ng patuloy na pag-iral nito sa kasalukuyang panahon.

Nangingibabaw na nagiging implikasyon ng pabasa sa mga Lagonoyon ang pagpapamalas ng *buhay-kabanalan asin pagtubod sa Dios* (buhay-kabanalan at paniniwala sa Diyos) ang pagbihis ng kanilang hindi nanamlay na kabanalan at matatag na pananampalataya sa Diyos. Dumaan man ang anomang unos sa buhay ng mga Lagonoyon hindi pa rin matitinag nito ang paniniwala sa Poong Maykapal. Isa ang pabasa sa kinakatigan ng mga Lagonoyon na kanilang pinapaniwalaan na ang Diyos ay palaging buhay, siya ang nagiging sentro ng kanilang buhay na batid nilang palaging gumagabay sa pang-araw-araw na pakikihamok sa buhay. Ang pagsasagawa ng pabasa ay nagpapakita lamang sa mga Lagonoyon na makahiwalay sila sa kasalanan at mabigyan ito ng kapatawaran. Sa ganitong uri ng panata, ang mga Lagonoyon ay may pagkakakilanlan ng hindi mapapatid na pagmamahal kay Hesus. Lubos na hinagkan ng mga Lagonoyon ang tradisyon ng pabasa upang maipamalas ang pag-ibig nila sa Kaniya tulad ng kaniyang wagas na pagmamahal sa sanlibutan. Ginagawa at isinasabuhay nila ang pabasa bilang anyo ng pakikiisa sa pagka-Diyos ni Hesus at sandigan ng kanilang mga panalangin buhay pampersonal o maging pampamilya. Nagdudulot din ang pakikilahok sa pabasa upang taimtimang mapagnilayan ang mga kinikilos at pakikisalamuha sa ibang tao. Nangangahulugan lamang na ang ganitong uri ng gawaing makarelihiyon ay nagpapamalas sa mga Lagonoyon ng hindi matatawarang pag-ibig at wagas na *pagtubod* (paniniwala) bilang Diyos ng lahat. Naniniwala ang ilang mga tampok na impormante na ang pabasa ang nagiging isa sa dahilan kung bakit relihiyoso ang mga Lagonoyon dahil ito ay binibigyang ng respeto ng bawat isa. Hindi nakakapatid ang mga Lagonoyon sa kanilang pangako at kinamulatan. Ang buhay pananampalataya ng mga Lagonoyon ay nagpapamalas na kanilang kinakatigan na ang pabasa ay tanda ng kanila ring kaligtasan.

Pangalawa sa lumilitaw na implikasyon ng pabasa sa buhay ng mga Lagonoyon ang *pagkaboronyog* (pagkakaisa) ng bawat miyembro ng pamilya o maging ng mga kapitbahay sa isang pook. Kapansin-pansin na naipapamalas ang kaisahan ng bawat isa tuwing isinasagawa ang pabasa sa mga bahay at kapilya sa iba't ibang dako ng bayan ng Lagonoy. Ayon kay San Agustin, "ang pangunahing layunin ng pagsasama-sama ay upang mamuhay ng magkakasunod sa bahay, na pinag-iisa ng Panginoon sa isip at puso". Pangmaramihan o maging sa mga maliliit pagtitipon sa pabasa, kakikitaan na nangingibabaw ang diwa ng pagkakaisa, pagtutulong-tulong at lubos na pagkakaunawaan. Katulad kung ipinagdiriwang ang pista sa bawat bayan o barangay, ang pabasa ay nagsisilbi ring pagkakakilanlan at manipestasyon ng kaisahan ng bawat tao. Ang mga parapasyon ay nagiging isa sa kanilang tunguhin na pangunahan ang pagdarasal at pag-awit ng pasyon. Nagiging kaisa ng mga matatandang parapasyon ang mga baguhang indibidwal na nagnanais naman na matuto sa paraan ng kanilang pagsasagawa ng pabasa. Makikita na dahil sa pabasa ang bawat isa ay lahod sa panalangin at pumapaimbabaw ang diwa ng pananalig sa Diyos. Lantad din sa mga nagpapabasa ang pagiging isa sa layunin at pagsasabuhay ng kanilang panata na siyang

ipinapamalas sa mga musmos na miyembro ng pamilya. Ang iba sa mga miyembro ng pamilya na nagtatrabaho sa malayong lugar ay umuwi sa kanilang lugar alang-alang lamang sa taunang panata ng pabasa. Ang pabasa ay isa sa mahalagang okasyon na lubos na pinaghahandaan ng bawat Lagonoyon, hindi lamang basta-bastang okasyon bagkus pagtitipon na pinagbibigkis ang lahat sa tunguhing muling isabuhay at isakatuparan ang mga kahilingin, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa sentro ng abang buhay dito sa mundo – ang Panginoong Hesukristo.

Pangatlo sa pangunahing implikasyon ng pabasa sa mga Lagonoyon ay ang *bakong mga pasló* o hindi pagiging maramot. Tuwing may pabasa sa bayan ng Lagonoyon lagi't laging pinaghahandaan ito ng mga taong sangkot sa ganitong uri ng tradisyon. Kahit ika nga ay walang-wala sila, pilit pa ring ipinapagpatuloy ang kanilang panata at lubos na iniaalay ang kanilang gawaing ito bilang anyo ng pasasalamat at pagbibigay luwalhati kay Hesus na Tagapagligtas. Mamamasdan na sa tuwing idinaraos ang pabasa sa Lagonoyon ang lahat ay nagbabahaginan kung anomang rekurso ang nasa kanila - pera, mga kagamitan, mga pagsisikap at pagpapagal alang-alang ng kanilang pakikiisa sa gawaing makarelihiyong ito. Pinatotohanan ng mga nagpapabasa na hindi nila sinasarili ang mga rekursong mayroon sila kung isinasagawa ang pabasa. Naging dânas din nila na hindi nagiging maramot sa pera ang ilang Lagonoyon sa pagpapahiram sa mga *nagpapabasa* lalong-lalo na kung sila ay walang-wala ayaw lamang mapatid ang kanilang panata. Ang mga Lagonoyon ay hindi bihis ng ganitong katangian dahil makikita sa bawat gawain nila halimbawa na lamang kung may pabasa ang tunay na pagbabahaginan na siya ring isa sa mga inilalahad na aral ng nilalaman ng pasyon. Ang pagkakawanggawa ay isa sa mga pundasyon ng panahon ng Kuwaresma upang maging bukas para sa lahat lalo na kung may kakayahan kang magbigay o maitutulong sa kapuwa.

Ang pabasa bilang isang tradisyong makarelihiyon na kung saan nagiging lundayan ng tunay na pagkakakilanlan ng mga Lagonoyon. Ang mga katangiang nagiging katangi-tangi para sa iba o maging sa mata ng Diyos. Tatlo sa pangunahing implikasyon ng pabasa sa mga Lagonoyon ay ang matatag na paniniwala sa Diyos kung kaya naipapakita ang kanilang kabanalan. Kabanalan na kung saan taimtiman nilang isinasabuhay ang mga nilalaman ng pasyon. Pangalawa nang dahil sa tradisyon ng pabasa ay kakikitaan na ang mga Lagonoyon ay nagkakaroon ng pagkakaisa hindi lamang sa usapin ng pananampalataya maging naging isa sa pagsasagawa ng kani-kaniyang mga panata sa buhay o maging ng mga kinagawain. Pangatlo sa natuklasang implikasyon ng pabasa sa mga Lagonoyon ay ang hindi pagiging maramot nila lalo na sa usapin ng bahaginan ng lakas, idea, maging ng mga rekursong mayroon sila. Sa matagal na panahon na pag-iral ng pabasa, nakaugat na sa mga Lagonoyon ang buhay na *pagkaboronyog* o pagkakaisa na nagiging sanhi upang lubos na maging buhay ang tradisyon ng pabasa. Ang bawat bahaginan ng talino, kasanayan at mga kabatirang taglay ang siyang nag-uudyok upang tuluyang mapagyabong at maisakatuparan ang mga mithiin kung bakit kailangang mapanatili at maging matatag ang mga Lagonoyon sa pabasa.

Mungkahing ambag na nabuo upang mapanatiling buhay ang tradisyon ng pabasa

Ang pag-aaral na ito ay nakabuo ng isang *monograp* na pinamagatang **BALUKAT: Mga Pagsaysay kan Gawe asin Tundag kan Pabasa sa Buhay kan mga Lagonoyon**. Binuo ang *monograp* na ito upang maging lunsarang babasahin sa mga usaping kultural na nakaangkla mismo sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Isa sa nag-udyok sa mananaliksik na mabuo ang *monograp* na ito ay sa kadahilanang limitado ang mga nagtatampok ng mga pag-aaral o maging mga sanggunian na may kinalaman sa bayan ng Lagonoy, bagaman ito ay may mayamang kultura at tradisyon. Naniniwala ang mananaliksik na ang pagkakabuo ng *monograp* na ito ay magkakaroon ng ambag lalo na sa binuong *Center for Partido Studies* na naglalayong pagyamanin ang kultura sa *Partido Area* kung saan nabibilang ang Lagonoy. Laman ng *Balukat* ang mga salaysayin mula sa piling mga Lagonoyon na direkta at di-direktang sangkot sa pabasa. Kabilang din dito ang iba pang punto ng may-akda sa sitwasyon ng pagpapabasa sa tampook na bayan maging ang mga pangunahing implikasyon nito sa mga mamamayang Lagonoyon. Binubuo ng 11 kabanata na mayroong pagkakaiba sa mga salaysayin ngunit iisa ang pinakapangunahing pinaghugutan ang yaong may kinalaman sa tradisyon ng pabasa. Ang mga salaysayin ay buhat sa mga tampok na impormante sa apat na kategorya ang mga *parapasyon, nagpapabasa, serbidora* at *merón*. Binalangkas at isinaayos ang *monograp* ayon sa mga tinuran ng mga impormante na sumisipat sa tunguhin ng saliksik na ito. Ginamit ang wikang Bikol-Partido sa *monograp* na ito na siyang gamiting wika ng mga Lagonoyon.

Kabilang din sa nakapaloob sa *monograp* ang glosaryo upang bigyang kahulugan ang mga salitang Bikol-Partido na siyang naging gamiting wika sa kabuoan ng *monograp* na ito. Binuo ang ambag na ito upang maging simula ng mga susunod pang paglilimbag ng mga babasahing magkakaroon ng tunguhin sa pagpapaunlad ng mayamang kultura at tradisyon sa Partido Area.

Figura 1: Pabalat ng nabuong monograp

Conclusions

Batay sa natuklasan sa isinagawang pangangalap ng mga dânas-salaysay ng mga *Lagonoyon* tuwing may pabasa, nabuo ang sumusunod na kongklusyon: (1) Punong-puno ng taimtim na pananampalataya ang mga *Lagonoyon* kung isinasagawa ang pabasa taon-taon sa pamamagitan ng iba't ibang mga kinasanayan na nagpapatayog at nagpapalakas ng kanilang paniniwala sa Poong Maykapal; (2) Mayroong pagkakaiba-iba

ang mga kinamulatan at dánas ng mga taong direkta at di-direktang sangkot sa pabasa. Hango sa mga dánas na ito lubos nilang isinasabuhay at pinapanatili ang tradisyon ng pabasa upang maipagpatuloy pa ng susunod na salinlahi. Nakatitinag sa buhay at damdamin ng mga *Lagonoyon* ang iba't ibang damdamin tulad ng pagkalungkot, pagkatuwa o maging ang pagkakatatagpo ng maituturing nilang milagro. (3) Ang pabasa ang daan ng pagiging relihiyoso at pagpapakabanal ng mga *Lagonoyon* sa matagal ng panahon. Isang namumukod na katotohanan na ang pabasa ang nagbibigkis sa kanila lalo na sa usapin ng pananampalataya sa Poong Maykapal, kinakitaan din sila ng pagiging bukas at pagbabahaginan sa mga rekurso o biyayang mayroon sila. (4) Mahalaga ang pagsatitik ng mga dánas-salaysay ng mga taong nakikisangkot sa pabasa upang maging lunsarang babasahin ng mga susunod na henerasyon na magpapamulat sa kanila sa niyakap na makarelihiyong tradisyon ng mga *Lagonoyon*.

Recommendations

Iminumungkahi ng mananaliksik ang sumusunod na rekomendasyon: (1) Magkaroon ng paghahambing sa mga ginagawang paghahanda at pag-aabala tuwing may pabasa sa mga karatig-bayan ng Lagonoy, Camarines Sur o maging sa labas ng Partido; (2) Magsagawa ng pagmamapang-kultural hinggil sa mga dánas na may kaugnayan sa tradisyon ng pabasa at maituwid ang mga maling oryentasyon batay sa katekismo ng simbahan; (3) Magsagawa ng pag-aaral tampok ang bayan ng Lagonoy hinggil sa iba pang implikasyon sa buhay na naidudulot ng pagsasagawa ng tradisyon ng pabasa; (4) Lumikha ng mga karagdagang aklat na naglalaman at nagsasalaysay sa mga dánas tuwing may pabasa; (5) Magkaroon ng pagsipat sa ibang pook kung mayroong kaibahan ang pagsasagawa ng pabasa lalo na sa *pagpamibi, hulit, pagbolong* maging sa tono ng pag-awit ng pasyon; (6) Pag-aralan at taluntunin kung may pagkakahawig at pagkakaiba ang kinasanayang pagpapa-*balon* at pagbibigay ng *gratifikasyon* sa ibang lugar; (7) Pag-aralan ang mga kadahilanan ng pabasa sa mga karatig-bayan ng Lagonoy kung bakit pinaiiral din nila o kung bakit namamatay na ang ganitong uri ng tradisyon; (8) Magsagawa ng malalim na pagsisiyasat sa mga karagdagang paniniwala ng mga parapasyon hinggil sa kanilang niyakap na panata at pangunguna tuwing may pabasa; (9) Isalin sa wikang Filipino ang nabuong monograp ng pag-aaral na ito na pinamagatang *Balukat*; (10) *Ipa-balideyt* at pagtibayin ang nalikhang ambag na *monograp*.

Compliance with Ethical Standards

Ginamit ng mananaliksik ang paghahain ng mga permiso sa mga tampok na impormante sa pamamagitan ng pagpapalagda na ang katwiran ay lubos na magiging kompidensiyal ang lahat ng mga tugon na magiging laman nitong pag-aaral. Dahil na rin sa ang pag-aaral na ito ay tumatalunton sa pagsipat kultural kaya't naging tiyakan ang mananaliksik na tupdin na mapapangalagaan ang lahat ng mga tugon. Nagpabatid ang mananaliksik bago idaos ang mga pakikipanayam kasama ang pagpapakita ng mga liham na nilagdaan ng mga nanunungkulan na pormal na maisagawa ang pangangalap ng datos.

Acknowledgments

Taos-pusong pasasalamat at pagkilala ang nais ipaabot sa lahat ng tumulong, gumabay at sumuporta upang matagumpay na maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Dr. Teresita P. Rañada, Tagapayo, Prof. Benita Balla- Hugo bilang Tagasuysoy, Hon. Delfin “JB” Pilapil III, Alkalde ng Bayan ng Lagonoy, Camarines at sa piling Lagonoyon bilang mga tampok na impormante sa paglalaan ng kanilang oras at aktibong pakikilahok sa mga isinagawang pakikipanayam. Sa aking minamahal na si Riame A. Moreno at Nazneen Hernandez, sa pagbibigay ningning at pag-asa na maisakatuparan ang gawaing ito maging sa aking mga kapatid na sina Paula Mae Hernandez at Paye Ada Joy Hernandez. Sa aking mga magulang na sina Paulino F. Hernandez III at Mylyn B. Hernandez. Higit sa lahat sa POONG MAYKAPAL na pinagmumulan ng lakas, pagmamahal, katatagan upang magkaroon ng pagsasakatuparan ang layunin ng pananaliksik na ito. Dios an magbalos po saindo gabos!

REFERENCES

- Alvarez, K. (2019). Ang Dalawang Maria ng Malabon: Panata Bilang Pagsasabuhay sa mga Pagpapahalagang Pilipino sa Konteksto ng Ugnayang Pangkasaysayan at Pangkalinangan ng La Inmaculada Concepcion at La Purisima Concepcion ng Malabon. *Diwa E-Journal Tomo 7*.
Batas Republika 10066
- Calderon, J.F., & Gonzales, E.C. (2018). *Methods of Research and Thesis Writing*. National Book Store.
- Chandler, D., & Munday, R. (2011). *Lived Experience. A Dictionary of Media and Communication*. Oxford University Press.
- Chawla, R. (2004). *Heritage Tourism and Development - Tourism and Development Series*. New Delhi: Sonali Publications.
- Colaizzi, P.F. (1978). Psychological Research as the Phenomenologist Views It. In Creswell, J.W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson.
- Derain, A.N. 2021. Sa Ilalim ng Simbahan.
<https://www.youtube.com/watch?v=fBJgGvkdv8>
- Gillin, J.L & Gillin, J.P. (1948). *Cultural Sociology: A Revision of An Introduction to Sociology*. Macmillan Company.
- Given, L.M. (2008). *The sage encyclopedia of qualitative research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ileto, R. C. (2003). *Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840- 1910, Sixth Printing*. Manila: Ateneo de Manila University Press.
- Javier, D. (2016). *Pananahimik: Isang mungkahing paraan ng pagninilay tungo sa kapanatagan ng kalooban*. Animo Repository.
- Levasseur, M., Richard, L., Gauven, L. & Raymond, E. (2010). *Inventory and Analysis of Definitions of Social Participation Found in the Aging Literature: Proposed Taxonomy of Social Activities*. *Social Science & Medicine*.

- Mendiola, D. G. (2015). 'Pabasa': Lenten ritual and family tradition | Inquirer Opinion. INQUIRER.net. <https://opinion.inquirer.net/82870/pabasa-lenten-ritual-and-family-tradition>
- Realubit, M. L. (2001). Bikol Literary History. Bikol Heritage Society, Inc.
- Saligang Batas, (1987) Artikulo IV, Seksiyon 17 at 18
- Team, V. (2017). Pabasa at Pamana (Panata at Tradisyon). VeritasPH. <https://www.veritasph.net/pabasa-pamana-panata-tradisyon/>
-